

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE CIENCIAS QUÍMICAS

TRABAJO PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS

**HIDROQUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA
EMPLEADA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA
CUENCA BAJA DEL RÍO LAUCA**

POR: LEONOR NINA MOLLISACA

TUTORA: PhD. SULEMA NIEVES VALDEZ CASTRO

COTUTORES: MSc. LIZANGELA HUALLPARA LLIULLY

PHD. MAURICIO ORMACHEA MUÑOZ

LA PAZ – BOLIVIA

Julio, 2023

El presente trabajo dirigido para optar al grado de licenciado en Ciencias Químicas, fue realizada en el Instituto de Investigaciones Químicas de la Carrera de Ciencias Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés, en el marco del Convenio de Cooperación bilateral entre la UMSA y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional Programa UMSA/Asdi, “Sub Programa Hidrogeología y Biogeoquímica Agua y Suelo”.

DEDICATORIA

Con todo agradecimiento y amor a mis padres Lucio Nina Mollisaca y Justina Mollisaca Bernabé por su apoyo incondicional y confianza.

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial a mi tutora Sulema Nieves Valdez Castro PhD. y cotutores Mauricio Ormachea Muñoz, PhD. y MSc. Lizangela Huallpara Lliully por su paciencia, tiempo, confianza y apoyo incondicional en el desarrollo de la presente tesis.

A mi tribunal Oswaldo Eduardo Ramos Ramos PhD. por sus consejos y sugerencias que me ayudaron a mejorar la presente tesis.

Al proyecto IGCP-707: Origin, distribution, and biogeochemistry of Arsenic in the Altiplano-Puna plateau of South America por el apoyo brindado durante el desarrollo de la presente tesis.

A la carrera de Ciencias Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés.

Al laboratorio de Hidroquímica y Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones Químicas.

Al Licenciado Romel Aruquipa por su paciencia y apoyo en el manejo de los equipos que se encuentran en el laboratorio de hidroquímica.

A mi grupo de trabajo conformado por mis amigas Ktlyn, Nancy y Delia gracias por la buena onda, conversaciones, diversión, estudio y trabajo en laboratorio, ha sido un agrado crecer profesionalmente y como persona junto a ustedes.

A mis hermanos, amigos y tíos por el apoyo y consejos para poder concluir con la tesis.

ÍNDICE

CAPÍTULO I

1 GENERALIDADES	1
1.1 Introducción	1
1.2 Antecedentes	2
1.3 Planteamiento de problema	5
1.4 Pregunta de investigación.....	6
1.5 Hipótesis.....	6
1.6 Objetivos	6
1.6.1 Objetivo general	6
1.6.2 Objetivos específicos.....	6
1.7 Justificación.....	7

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO.....	8
2.1 Hidrología.....	8
2.2 Ciclo hidrológico.....	8
2.3 Agua atmosférica.....	10
2.4 Aguas subterráneas.....	10
2.4.1 Distribución del agua en el subsuelo	11
2.4.2 Importancia del agua subterránea	13
2.5 Hidrogeología.....	14
2.6 Hidroquímica.....	14
2.7 Calidad química del agua	15
2.7.1 Calidad del agua no tratada.....	16
2.7.2 Calidad fisicoquímica y radiológica	16
2.7.2.1 Calidad microbiológica	16
2.7.3 Calidad del agua subterránea.....	17
2.8 Legislación	17
2.8.1 Ley de Medio Ambiente	17

2.8.2 Norma Boliviana NB 512	18
2.9 Métodos analíticos.....	21
2.9.1 Cromatografía.....	21
2.9.1.1 Cromatografía iónica.....	21
2.9.2 Espectroscopia de Absorción Atómica.....	23
2.10 Zona de estudio	24
2.10.1 Descripción de la cuenca del río Lauca.....	24
2.10.1.1 Ubicación	24
2.10.1.2 Delimitación de la cuenca	25
2.10.2 Superficie de las subcuencas del río Lauca	26
2.10.2.1 Población en la cuenca	27
2.10.2.2 Delimitación del Área de estudio	28
2.10.2.3 Descripción de los municipios	29
2.10.3 Aspectos ambientales	30
2.10.3.1 Clima y precipitaciones	30
2.11 Análisis e interpretación hidroquímica.....	30
2.11.1 Diagrama de Stiff.....	31
2.11.2 Diagrama de Piper	31
2.11.3 Diagramas de cajas y bigotes.....	33
2.12 Material de referencia.....	33
2.12.1 Material de Referencia de la Matriz Ambiental MRC LETH-13	33
2.13 Balance iónico	34

CAPÍTULO III

3 METODOLOGÍA.....	36
3.1 Área de estudio cuenca baja del río Lauca	36
3.2 Metodología de muestreo	38
3.2.1 Objetivo de muestreo.....	38
3.2.2 Frecuencia de muestreo	38
3.2.3 Determinación de parámetros fisicoquímicos	38
3.2.4 Toma de muestra	39

3.2.5	Determinación de la alcalinidad	40
3.2.6	Análisis microbiológico (Coliformes totales).....	40
3.3	Metodología de análisis en laboratorio	41
3.3.1	Determinación de cationes.....	41
3.3.1.1	Preparación de patrones.....	41
3.3.1.2	Preparación de estándares	42
3.3.1.3	Condiciones de la preparación de las muestras:.....	43
3.3.2	Determinación de aniones.....	44
3.3.2.1	Preparación de la fase móvil	44
3.3.2.2	Preparación de patrones.....	44
3.3.2.3	Preparación de estándares	45
3.3.2.4	Condiciones del preparado de las muestras.....	45
3.3.3	Determinación de cloruros por el método Mohr	46
3.4	Evolución del balance iónico	46

CAPÍTULO IV

4	RESULTADOS	48
4.1	Caracterización del área de estudio	48
4.2	Caracterización fisicoquímica del agua subterránea	56
4.2.1	Control de calidad.....	56
4.2.2	Balance iónico	57
4.2.3	Parámetros fisicoquímicos.....	58
4.3	Hidroquímica en la cuenca baja del río Lauca	63
4.4	Interpretación hidroquímica por municipio.....	67
4.4.1	Municipio de Sabaya	67
4.4.2	Municipio de Cruz de Machacamarca	68
4.4.3	Municipio de Yunguyo del Litoral	69
4.4.4	Municipio de Escara	70
4.4.5	Municipio de Corque	70
4.4.6	Municipio de Chipaya	70
4.5	Calidad del agua en la cuenca baja del río Lauca.....	78

4.6 Clasificación de cuerpos de agua	82
4.7 Evaluación de coliformes totales.....	84

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	87
5.1 Conclusiones	87
5.2 Recomendaciones.....	87

CAPÍTULO VI

6 REFERENCIAS.....	91
---------------------------	-----------

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1. Ciclo hidrológico del agua.....	9
Figura 2. Distribución de grandes reservas de agua.....	9
Figura 3. Flujo de agua subterránea	11
Figura 4. Distribución de agua en el subsuelo	12
Figura 5. Representación de diferentes pozos.....	13
Figura 6. Sistema de análisis de iones.....	22
Figura 7. Cuenca y subcuencas del río Lauca	25
Figura 8. Subcuencas del río Lauca	26
Figura 9. Distribución espacial de poblaciones en la cuenca del río Lauca.....	28
Figura 10. Diferentes diagramas de Stiff	31
Figura 11. Distribución química de los diferentes tipos de agua	32
Figura 12. Diagrama de caja y bigotes (boxplot).....	33
Figura 13. Concentración de iones y nutrientes presentes en el MRC LETH-13	34
Figura 14. Ubicación de los puntos de muestreo en la cuenca baja del río Lauca.....	36
Figura 15. Equipos de campo: multiparámetro HANNA Modelo HI 98194 y HACH Modelo HQ 40D.....	39
Figura 16. Equipos de campo: Titulador Digital Portátil por Cartuchos Intercambiables HACH	40
Figura 17. Análisis de ausencia/presencia de microorganismos presentes en las muestras de agua	41

Figura 18. Espectrómetro de Absorción Atómica – Analytik Jena ContrAA 800.....	43
Figura 19. Cromatógrafo de Iones – ICS 1100, IIQ UMSA	46
Figura 20. Diagramas de Box y Whisker de los valores de pH y temperatura registrados durante las campañas de mayo-junio	60
Figura 21. Distribución de la conductividad eléctrica en cuerpos de agua en la cuenca baja del río Lauca.....	61
Figura 22. Representación del diagrama de Box y Whisker de los iones mayoritarios...	62
Figura 23. Iones mayoritarios de cuerpos de agua en la cuenca baja del río Lauca	63
Figura 24. Diagrama de Piper, caracterización de tipos de agua	64
Figura 25. Correlación entre $\text{Na}^+\text{+K}^+$ y Cl^- en la cuenca baja del río Lauca	65
Figura 26. Correlación entre $\text{Na}^+\text{+K}^+$ y HCO_3^- en la cuenca baja del río Lauca	65
Figura 27. Correlación entre Ca^{2+} y SO_4^{2+} en la cuenca baja del río Lauca	66
Figura 28. Correlación entre Ca^{2+} y $\text{SO}_4^{2+} \text{+HCO}_3^-$ en la cuenca baja del río Lauca	66
Figura 29. Diagrama de Piper por municipio.....	71
Figura 30. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Sabaya	72
Figura 31. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Cruz de Machacamarca.....	73
Figura 32. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Yunguyo de Litoral	74
Figura 33. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Escara	75

Figura 34. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Corque.....	76
Figura 35. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Corque.....	77
Figura 36. Concentraciones de sodio y cloruro en sitios que exceden los valores máximos admisibles de la NB 512	81
Figura 37. CE en sitios que exceden los valores máximos admisibles de la NB 512	82
Figura 38. Concentraciones de sulfato y calcio que exceden los valores máximos admisibles de la NB 512	82

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Límites máximos permitido NB 512.....	20
Tabla 2. Diferencia entre dos los equipos de AA Perkin Elmer y Analytik Jena	23
Tabla 3. Superficie de las subcuencas del río Lauca.....	27
Tabla 4. Características de los municipios de la cuenca del río Lauca	27
Tabla 5. Concentraciones de los estándares de cationes y volúmenes a tomar.....	42
Tabla 6. Concentraciones de los multicomponentes y volúmenes a tomar de aniones....	45
Tabla 7. Descripción de los puntos de muestreo en el municipio de Sabaya.....	48
Tabla 8. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Cruz de Machacamarca.....	51
Tabla 9. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Yunguyo de Litoral	52
Tabla 10. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Escara	53
Tabla 11. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Corque	54
Tabla 12. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Chipaya.....	55
Tabla 13. Valores de concentración de iones presentes en el MRC	56
Tabla 14. Resumen del balance iónico.....	57
Tabla 15. Resumen estadístico de los resultados de la cuenca baja del río Lauca.....	59
Tabla 16. Caracterización de los tipos de agua.....	64
Tabla 17. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Sabaya con los límites permisibles de la NB 512	78

Tabla 18. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Cruz de Machacamarca con los valores máximos admisibles de la NB 512	78
Tabla 19. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Yunguyo de Litoral con los límites permisibles de la NB 512	79
Tabla 20. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Escara con los valores máximos admisibles de la NB 512	80
Tabla 21. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Corque con los valores máximos admisibles de la NB 512	80
Tabla 22. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Chipaya con los valores máximos admisibles de la NB 512	81
Tabla 23. Clasificación de cuerpos de agua según Ley del Medio Ambiente N° 1333 ...	83
Tabla 24. Presencia o ausencia de microorganismos (coliformes totales).....	85

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I. Control de Calidad.....	96
ANEXO II. Balance Iónico.....	110
ANEXO III. Base de Datos.....	114
ANEXO IV. Descripción de los diagramas de Stiff por municipio.....	115

RESUMEN

El agua subterránea es la principal fuente de agua de consumo de muchos centros urbanos y áreas rurales de Bolivia, como es el caso de la cuenca baja del río Lauca en los municipios de Sabaya, Cruz de Machacamarca, Yunguyo de Litoral, Escara, Corque y Chipaya ubicados en el departamento de Oruro. La zona se caracteriza por tener un clima árido y la presencia de formaciones geológicas de origen volcánico. El presente estudio realizó una caracterización hidroquímica además de determinar la calidad del agua subterránea empleada para consumo humano; se recolectaron 33 muestras de agua provenientes de pozos, manantiales y fuentes termales. Se generó una base de datos sobre la ubicación geográfica, parámetros fisicoquímicos de campo y parámetros analizados en laboratorio (sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, nitrato, fosfato y sulfatos) de todas las muestras recolectadas, esta información se utilizó para la generación de mapas temáticos y la correspondiente interpretación. Se realizó la interpretación hidroquímica a través de los diagramas de Piper y Stiff que muestran una tendencia a aguas del tipo bicarbonatada clorurada sódica (Na-Cl-HCO_3) y aguas mixtas.

Los resultados muestran que existe una elevada CE, concentraciones mayores de sodio y cloruro en la parte Sur debido a la presencia del salar de Coipasa y en sitios específicos concentraciones mayores en sulfato y calcio, estas muestras representan el 20% que sobrepasan los valores máximos admisibles de la NB 512 mismos que pertenecen a la Clase D según el RMCH. También se recolectó tres muestras adicionales con el objetivo de enriquecer la información dos fuentes termales y un manantial que se clasificaron como Clase D, el cauce de estas aguas si influye en los cuerpos de agua ya sea subterránea por infiltración o superficial por escorrentía dándoles características de ser cloruradas sódicas. En la mayoría de las muestras recolectadas predomina el ion bicarbonato cloruro, sodio, calcio y sulfato el origen de la composición química de estas aguas probablemente se deban a la disolución de fases minerales como la halita, yeso, calcita y a la meteorización de las rocas volcánicas que aportan dióxido de carbono a las aguas subterráneas.

Palabras clave: Agua subterránea, Calidad de agua, Aguas de consumo humano.

CAPÍTULO I

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

El agua es un recurso natural cuya escasez va en aumento, la demanda mundial ha crecido, pero las cantidades de agua disponible han disminuido, el uso de agua aumenta no solo por el crecimiento poblacional, sino también por la legítima aspiración de todos los seres humanos de alcanzar una mejor calidad de vida, lo que implica disponer de agua en cantidades adecuadas. La cantidad de agua en la tierra no aumenta, por el contrario, tiende a disminuir a causa de diversos factores como el calentamiento global provocando el retroceso de los glaciares, entre otros (OMM, 2011).

El agua continúa siendo uno de los retos de desarrollo más importante de América Latina. En Bolivia se observa tendencias similares, según datos del censo 2012, donde el acceso a agua por cañería de red es del 68,3% de los hogares a nivel nacional, pero solo el 40,3% en zonas rurales (Gertner, Martínez, & Sturzenegger, 2016).

El acceso al agua es un derecho humano fundamental, representa un factor esencial en el desarrollo integral y sostenible de la sociedad, su eficiente gestión es reconocida en los objetivos de desarrollo sostenible. El agua subterránea representa el 98% del agua dulce no congelada disponible como fuente de abastecimiento para múltiples usos dependiendo de sus características fisicoquímicas y biológicas. Este recurso es cuantitativamente mayor que el agua superficial, participa de numerosos procesos naturales y brinda innumerables servicios ecosistémicos (Fernández, 2012).

Por sus características hidrogeológicas el agua subterránea presenta menor susceptibilidad a contaminación antrópica y a las variaciones ambientales. Sin embargo, problemáticas como la creciente demanda del recurso y el aumento en el grado de contaminación se han convertido en asuntos de interés mundial, considerando que una vez que un acuífero se ha contaminado, su “limpieza” se vuelve impracticable y los procesos de remediación implica altos costos económicos y sociales. En torno al agua subterránea, las investigaciones se han orientado a evaluar la calidad a través del estudio de parámetros

fisicoquímicos y biológicos, como también evaluar las variaciones hidrológicas en términos espaciales y temporales que inciden en la gestión integral del recurso hídrico (Lina, Cerón & Jonathan, 2020).

La zona de estudio de la presente investigación corresponde al departamento de Oruro en la parte baja de la cuenca del río Lauca donde varios centros urbanos, comunidades y poblaciones de áreas rurales dependen de fuentes de agua subterránea para el consumo como es en el caso de los municipios de Sabaya, Yunguyo del Litoral, Cruz de Machacamarca, Corque, Escara y Chipaya.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, la población rural del departamento de Oruro representa el 33,9%. El acceso al agua es uno de los principales problemas de los municipios de la cuenca baja del río Lauca en épocas de sequía, según el gobierno autónomo departamental de Oruro (GADO). La mayor parte del agua de consumo humano de los municipios de la cuenca baja del río Lauca provienen de pozos, vertientes, ríos o bofedales que no cuentan con ningún tipo de tratamiento para su consumo (Mermet, Funes & Chain, 2021).

El presente trabajo se está desarrollando dentro del subprograma “**Hidrogeología y Biogeoquímica de Aguas y Suelos**” del programa **UMSA-ASDI 2021-2025**, generando de esta manera estudios dentro del Parque Nacional Sajama y sus áreas de influencia, en este sentido y sabiendo que el acceso a agua potable es un problema que afecta con mayor frecuencia a la población que vive en el área rural debido a que no cuentan con una red de distribución monitoreada, tampoco cuentan con información respecto a la calidad de agua que consumen, este trabajo se enfocará en generar información acerca de las características hidroquímicas del agua subterránea presentes en el área de estudio.

1.2 Antecedentes

Los Andes en Bolivia están compuestos por dos cordilleras: la Cordillera occidental (o volcánica) a lo largo de la frontera Bolivia-Chile, y la Cordillera Oriental, que se extiende entre La Paz y el extremo sur del país. Entre estas dos cordilleras, se encuentra el Altiplano, una planicie compuesta principalmente por depósitos procedentes

de la erosión del agua (hídrica) y eólica de las montañas circundantes. En el área de estudio las características climáticas de la zona indican una escasez de agua como el principal desafío para las comunidades y municipios. La topografía en general tiene un declive de norte a sur, provocando la formación de una serie de cuencas o subcuencas interconectadas a través del río Desaguadero (PDTI, 2017). La disponibilidad de agua es escasa, además se evidencia la disminución del Lago Poopó y la pérdida de fuentes de agua por falta de recarga hídrica. Existen varias fuentes de recarga hídrica, una de las principales es el agua subterránea que se infiltra debido a las características que presenta el suelo (Mermet, Funes & Chain, 2021).

Existen estudios importantes realizados sobre aguas subterráneas que se describen a continuación.

Estudios sobre la geoquímica del arsénico y otros oligoelementos en aguas subterráneas y sedimentos en la cuenca sur del Lago Poopó, determinan que la contaminación de arsénico se genera por actividades magmáticas y vulcanismo a lo largo de la cordillera de los Andes que están involucrados en la liberación de arsénico en aguas subterráneas que superan el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); así también, se identificó el tipo de agua subterránea predominante bicarbonatadas cloruradas sódicas (Na-Cl-HCO_3) o el bicarbonatadas sódicas cálcicas (Ca-Na-HCO_3) a un pH neutro. Los análisis realizados a los sedimentos indican que los óxidos e hidróxidos de hierro son las fases minerales secundarias que actúan como adsorbentes del As (Ormachea et al., 2013).

Una evaluación hidroquímica del arsénico y elementos trazas en aguas subterráneas y superficiales de la zona baja de la cuenca Katari, determinó que existen lixiviación de las formaciones geológicas como la principal fuente de arsénico presente en el agua subterránea que excede los valores establecidos por la OMS, estas aguas tienen una alta salinidad, pH neutro a ligeramente alcalino y un carácter moderadamente oxidante, la variabilidad del tipo de agua va desde sulfatadas sódicas (Na-SO_4), hasta el tipo mixto bicarbonatadas sódicas (Na-HCO_3) y el tipo cloruradas cálcicas, bicarbonatadas sódicas (Ca-Cl, Na-HCO_3) (Quino et al, 2019).

El análisis de la salinidad y dinámica isotópica de los recursos hídricos subterráneos del altiplano boliviano, aguas arriba (la conductividad es similar a la de agua de lluvia que recarga el mismo acuífero) y aguas abajo cercanas al río Desaguadero, los pozos perforados en aguas abajo presentan una conductividad de 5 mS/cm. Los análisis de tritio y ^{14}C indican que el agua subterránea en la parte baja tiene 4000 años, la salinidad de estas aguas se debe a la recarga del río Desaguadero, la evaporación de las aguas subterráneas y la lixiviación de sedimentos salados de antiguos lagos cuaternarios y de un clima más seco (Coudrain-Ribstein et al., 1995).

El gobierno de Chile, mediante su Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Aguas realizó un diagnóstico y clasificación de los cuerpos de agua en la cuenca río Lauca en Chile en diciembre de 2004. Realizaron un monitoreo de calidad de agua midiendo el pH, CE, oxígeno disuelto, y elementos traza (ET), donde se encontró que el níquel (Ni), selenio (Se), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y plomo (Pb) estaban por debajo del límite de detección; por tanto, no debieran ser considerados para posteriores análisis. La conductividad presentada fue de 700 $\mu\text{S}/\text{cm}$, oxígeno disuelto de 7,2 mg/L, pH de 7,8 y 0,22 mg/L de arsénico (As). El As presente se debe a la litología asociada a esta cuenca que es una roca volcánica fracturada, con ignimbritas andesitas de período cuaternario, la cual origina filones mineralizados con contenido de As típico de depósitos porfíricos. Así también las lagunas Cotacotani que son afluentes del río Lauca debido a la alta evaporación tienden a concentrar el As que al desembocar al río aportan una cantidad apreciable del mismo. Todas estas características que presenta el río Lauca en las nacientes de Chile son drenadas hacia la frontera con Bolivia movilizándose hacia las depresiones altiplánicas; mismas que se infiltran en los subsuelos siendo un aporte principal para los acuíferos (DGA, 2004).

En un estudio hidrogeológico de la cuenca del río Lauca, Región de Arica y Parinacota, Chile, se generó un balance hídrico completo del área de estudio tanto superficial como subterráneo, se realizó el muestreo en los meses de septiembre del 2014 y abril 2015, la conductividad eléctrica del agua tomada en septiembre varía entre 47 y 1415 $\mu\text{S}/\text{cm}$; mientras que el rango de conductividad eléctrica registrada durante la campaña de abril varía entre 71 y 1333 $\mu\text{S}/\text{cm}$. El río Lauca tiene una composición de tipo

bicarbonatada que evidencia una escasa evolución química del agua subterránea, concluyendo que las aguas subterráneas del área de estudio son relativamente jóvenes. Las aguas con mayor salinidad y predominio del ion sulfato son aguas subterráneas con mayor evolución que las aguas bicarbonatadas, es decir, con mayor recorrido. A medida que las aguas fluyen por los acuíferos o cauces superficiales, se incluyen los elementos de las capas geológicas que los atraviesan, aumentando así la concentración de la mayoría de los elementos evolucionando hacia agua sulfatada cálcica o magnésica. Las aguas presentan un alto contenido de As y B que se debe principalmente al carácter volcánico de la cuenca del río Lauca. El boro es un elemento conservativo en las aguas, que procede de la actividad volcánica efusiva y de los fluidos hidrotermales, por lo que sus altas concentraciones en la cuenca dan cuenta de la actividad volcánica presente. El balance hídrico realizado indica que se encuentra en equilibrio (las entradas son iguales a las salidas); las variables de entrada al sistema son: la precipitación, el caudal subterráneo desde el lago Chungará y el caudal subterráneo desde el volcán Guallatire y las variables de salida del sistema son: la evapotranspiración, las extracciones del canal Lauca, el caudal superficial y el caudal subterráneo (DGA, 2015).

Por lo investigado en los antecedentes no se cuenta con información en el área de estudio por lo tanto el presente trabajo cubrirá vacíos de información existentes.

1.3 Planteamiento de problema

La falta de acceso a fuentes de agua de calidad es un tema de preocupación global debido a que los recursos hídricos están expuestos a mayor contaminación por actividades antropogénicas lo que puede contribuir a transmitir gran cantidad de enfermedades como la fiebre tifoidea, diarrea, hepatitis y otras, que son las causas principales de muerte en los niños menores de 5 años de edad (OMS, 2007).

El agua subterránea es un activo natural e importante en Bolivia y países en desarrollo por lo que debe ser utilizada adecuadamente. El agua subterránea se forma a lo largo de muchos años, por lo que, el uso excesivo puede ralentizar su recuperación, y así provocar una escasez de agua. En las áreas rurales del departamento de Oruro-Bolivia específicamente en la cuenca baja del río Lauca consumen agua de acuíferos que se

encuentran en el subsuelo a través pozos excavados, así como vertientes y manantiales, el problema radica en que estas aguas no cuentan con ningún tipo de tratamiento y no se conoce su calidad fisicoquímica y microbiológica.

1.4 Pregunta de investigación

¿Cuáles son las características hidroquímicas de las fuentes de agua subterránea que son empleadas para el consumo humano en la cuenca baja del río Lauca?

1.5 Hipótesis

Ho: El agua subterránea de la parte baja de la cuenca del río Lauca cumple con los estándares de calidad fisicoquímica para el consumo humano.

Ha: El agua subterránea de la parte baja de la cuenca del río Lauca no cumple con los estándares de calidad fisicoquímica para el consumo humano.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

Realizar una caracterización hidroquímica de las fuentes de agua subterránea empleadas para el consumo humano en la cuenca baja del río Lauca.

1.6.2 Objetivos específicos

- ✓ Determinar las características fisicoquímicas del agua subterránea empleada para el consumo humano que incluye la determinación de pH, conductividad eléctrica, temperatura, potencial óxido reducción, alcalinidad además de la determinación de cationes mayoritarios y aniones mayoritarios.
- ✓ Realizar el análisis e interpretación de resultados a través de análisis estadístico e interpretación de gráficos de Piper, Stiff, entre otros, generados mediante programas de modelización hidroquímica.
- ✓ Determinar la calidad de agua empleada para consumo humano a través de una comparación de los resultados obtenidos con el Reglamento en Materia de

Contaminación Hídrica RMCH y el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano NB 512.

- ✓ Generar una base de datos considerando la ubicación geográfica, parámetros fisicoquímicos de campo y parámetros de laboratorio del agua subterránea empleada para consumo humano.
- ✓ Detectar la presencia o ausencia de coliformes totales a través de un ensayo cualitativo de campo in situ.

1.7 Justificación

Las comunidades asentadas en el área rural del departamento de Oruro utilizan diferentes fuentes de agua para el consumo humano. Actualmente, las poblaciones en la cuenca baja del río Lauca emplean el agua subterránea como fuente principal de consumo humano a través de pozos y manantiales, sin embargo, estas no cuentan con un tratamiento previo al consumo, tampoco tienen estudios de la calidad de agua que cumplan con los requisitos básicos de la Norma Boliviana NB 512. El presente estudio pretende generar información primaria que servirá como base para la gestión de este recurso. Se evaluará la calidad de las características fisicoquímicas y bacteriológicas lo cual proporcionará información sobre el estado actual de la calidad de agua subterránea de consumo humano en la cuenca baja del río Lauca.

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentan los temas que dan sustento al trabajo desarrollado, la importancia para entender la dinámica del ciclo del agua y para garantizar el acceso sostenible y seguro al agua potable. Además, el agua analizada puede tener un impacto significativo en la salud humana y el medio ambiente, por lo que su estudio es necesario para entender y mitigar los riesgos asociados con la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos.

2.1 Hidrología

Es la ciencia que trata de la presencia, distribución espacial y temporal del agua en la Tierra, tanto por encima como por debajo de su superficie y en particular de sus propiedades químicas, biológicas, físicas y de su interacción con el entorno físico. Ayuda a comprender las distintas fases del ciclo hidrológico, desde el paso del agua ubicada en la atmósfera hacia la Tierra hasta su regreso a la atmósfera. Constituye la base de evaluación y gestión de los recursos hídricos, de los problemas prácticos ocasionados por las crecidas, sequías, erosión, el transporte de sedimentos y la contaminación del agua. Las crecientes presiones experimentadas por los recursos hídricos disponibles en la búsqueda de un mayor bienestar económico, así como la preocupación que suscita la contaminación del agua superficial y subterránea, han puesto de relieve la importancia fundamental de la hidrología en todas las iniciativas relacionadas con el agua y el medio ambiente (OMM, 2011).

2.2 Ciclo hidrológico

Es un sistema complejo, que se observa en la Figura 1, donde toda el agua de la tierra se encuentra incluida e interrelacionada dentro de un contexto cuya evolución es cíclica, corresponde a que el agua de los océanos, mares, lagos y ríos se evaporan y forman las nubes que se condensan y caen en forma de precipitaciones sobre los mismos, otra parte de la nubes es transportado hacia los continentes donde de la misma forma precipitan sobre la superficie terrestre como lluvia, granizo o nieve, las cuales son llevadas por medio

de la escorrentía superficial de ríos hasta el océano o también pueden infiltrarse y formar parte del flujo subterráneo (Davis & Wiest, 1971).

Figura 1. Ciclo hidrológico del agua

Fuente: USGS

La distribución de los yacimientos de agua en el mundo está regulada por las estructuras geológicas y por las zonas climáticas. Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta muestra que la Tierra es un planeta azul, y que el 70% de su superficie está cubierta por agua y solo el 30% es tierra firme, en la Figura 2 se observa, que del 97,5% es agua salada, el 2,5%, es agua dulce y de ésta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo.

Figura 2. Distribución de grandes reservas de agua

Fuente: <https://www.elagoradiario.com/open-data/infografias/agua-planeta>

2.3 Agua atmosférica

Se abastece de la evaporación (fenómeno que se origina por la incidencia de la energía proveniente del sol y de la atmósfera alta), es decir, de los volúmenes de vapor de agua que llegan a la atmósfera desde la superficie del océano o desde la superficie del terreno; en este último caso, si existe una cubierta vegetal, se presenta el efecto combinado que recibe el nombre de evapotranspiración. El vapor de agua podrá ser desplazado por los procesos de circulación atmosférica a otras regiones geográficas donde, si se presentan las condiciones adecuadas, abandonará el subsistema atmosférico al cambiar de fase a través de la precipitación, es decir se transformará en lluvia, nieve, hielo, rocío, etc. Esta precipitación podrá tener lugar tanto en la superficie del océano como en el continente y, en algunas situaciones, el agua precipitada no se incorporará a ningún proceso de los subsistemas de agua superficial y subterránea regresando a la atmósfera; a esta variable se le da el nombre de intercepción o pérdidas, y queda ejemplificada por aquella porción de agua líquida atrapada en las copas de los árboles, techos de la casa, etc. (Agustín & Marco, 2006).

2.4 Aguas subterráneas

Es toda aquella agua que se encuentra por debajo del nivel freático o zona saturada. Como se mencionó en el ciclo del agua, del volumen de agua que precipita a tierra desde la atmósfera, una porción de ésta se infiltra en el suelo, pasando primero por una capa superficial del suelo que se llama zona no saturada en la cual las raíces de las plantas logran interceptar para utilizarla en su ciclo vital, Figura 3. El resto del agua seguirá su camino a través de la tierra, por acción de las fuerzas gravitatorias, en diversas formaciones geológicas, que podrán almacenarla o transportarla. El agua en estas condiciones se encuentra en la zona saturada (Klove, 2011).

Figura 3. Flujo de agua subterránea

Fuente: J. Ordoñez, 2012

2.4.1 Distribución del agua en el subsuelo

Los acuíferos son formaciones geológicas (cuerpo rocoso), donde el agua se almacena bajo la superficie; se consideran como acuíferos a las unidades o formaciones geológicas que estén formadas por materiales porosos y permeables, como unas arenas, unas gravas o unas calizas karstificadas (regiones constituidas por rocas compactas y solubles generalmente calcáreas). Un acuífero libre o no confinado contiene agua subterránea que está en contacto con la atmósfera a través de los poros que existen en la zona no saturada; un acuífero confinado se encuentra a una determinada profundidad con una mayor presión a la atmosférica; al realizar una perforación este asciende hasta la superficie con una velocidad constante.

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa total de agua, esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la tierra. El volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o ríos, y menor al de los glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones de km². El agua del subsuelo

es un recurso importante y de éste se abastece a una tercera parte de la población mundial (PNUMA, 2007) pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación.

En condiciones normales, la distribución de agua en el subsuelo ha sido dividida en dos zonas, Figura 4: la de aireación, también conocida como zona vadosa o no saturada y la de saturación.

Figura 4. Distribución de agua en el subsuelo

Fuente: Maderey R

La zona comprendida entre la superficie de saturación y la superficie del suelo denominada zona de aireación, está recorrida por el agua que se infiltra hacia abajo y el vapor de agua que tiende a escapar hacia la atmósfera. El agua de la zona de saturación asciende por capilaridad por los pequeños intersticios del terreno, formando una franja capilar de mayor o menor espesor, según la naturaleza del terreno: puede no existir o elevarse uno, dos o hasta tres metros por encima de la superficie de saturación. Esta franja capilar se observa por encima del agua en las orillas arcillosas de los ríos cuando el terreno forma un talud desprovisto de vegetación. El límite inferior de la zona de saturación puede alcanzar grandes profundidades (hasta 10 000 metros). El agua más profunda de esta zona permanece estancada, por lo que llega a ser tan salada o más que el agua del mar, como ocurre con el agua que sale de algunos sondeos petrolíferos; sólo las partes superficiales son aprovechables, debido a que se renuevan por una lenta circulación que termina por lavar el exceso de sales disueltas. En algunas ocasiones, en las proximidades de la superficie del suelo hay un terreno saturado de poco espesor, separado de la verdadera

zona de saturación. Estas aguas se llaman aguas suspendidas. La Figura 5 representa una zona de aguas suspendidas retenidas por una ligera capa impermeable. Los pozos que atraviesan sólo la zona de aguas suspendidas suministran muy poco caudal (pozo A). Si se profundiza hasta atravesar la zona impermeable (pozo B), el pozo se seca, debido a que su agua se pierde en la zona permeable del fondo. Cuando el pozo llega a la zona de saturación, el agua mana en abundancia (pozo C).

Figura 5. Representación de diferentes pozos

Fuente: Fuentes J. 1993

En algunas formaciones geológicas no se dan zonas de saturación como las anteriormente descritas. Es el caso de las calizas y dolomitas, que bajo la acción de las aguas meteóricas ligeramente ácidas se solubilizan, formando fisuras y cavidades de considerable tamaño, por donde el agua circula formando corrientes y lagos subterráneos. Este fenómeno, llamado karstificación, confiere a las rocas de esta naturaleza una considerable capacidad para almacenar agua (Fuentes, 1993).

2.4.2 Importancia del agua subterránea

En la actualidad, las cuatro quintas partes del agua consumida provienen de los ríos y lagos. La importancia económica que supone el aprovechamiento del agua subterránea en el mundo es enorme, pues el agua subterránea es preferida generalmente al agua superficial por las siguientes razones (Duque, 1995):

- a) El agua subterránea no posee organismos patógenos y por ello no necesita ser tratada previamente, con el consiguiente menor coste al no pasar por depuradoras.

- b) Su temperatura es constante, lo cual es una gran ventaja si se ha de utilizar para intercambios térmicos o como termorregulador.
- c) No posee turbidez ni color.
- d) Su composición química es generalmente constante.
- e) Los volúmenes de agua subterránea almacenada son por lo general mayores que los volúmenes almacenados en superficie, por lo que el abastecimiento a partir de aguas subterráneas no suele verse afectado por las sequías prolongadas.
- f) La contaminación de la mayor parte de las aguas subterráneas es limitada, por las características de las rocas presentes en el subsuelo que actúan como un filtro natural.
- g) El agua subterránea, acumulada durante largas series de años de recarga, constituye el único recurso en muchas regiones donde no es posible asegurar su abastecimiento a partir de la explotación de las aguas superficiales.

2.5 Hidrogeología

Es una rama de las ciencias geológicas, que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, condiciones geológicas y captación. Como definición: La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen, la formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, difusión, movimiento, régimen y reservas, interacción con los suelos y rocas, y estado (líquido, sólido y gaseoso), propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan las medidas de aprovechamiento, regulación y evacuación. Actualmente, los estudios hidrogeológicos son de especial interés no solo para la provisión de agua a una población sino también para entender el ciclo vital de ciertos elementos químicos, para evaluar el ciclo de las sustancias contaminantes, su movilidad, dispersión y la manera en que afectan al medio ambiente, esta especialidad se ha convertido en una ciencia básica para la evaluación de sistemas ambientales complejos (Mijailov, 1985).

2.6 Hidroquímica

Es la rama que estudia las características fisicoquímicas y la evolución del agua a través de su trayectoria, es de gran relevancia para definir sus condiciones y posibles usos.

Las variaciones en su composición fisicoquímica, ya sea de origen antrópico o por procesos naturales, podrían afectar seriamente el ecosistema en el que se encuentran las fuentes de abastecimiento.

Los estudios del área de Hidroquímica son:

- El origen y evolución de aguas subterráneas y superficiales.
- Caracterización hidrogeoquímica de aguas subterráneas y superficiales.
- Estudios isotópicos de recursos hídricos subterráneos.
- Diseño de redes de monitoreo para el control de la calidad química de las aguas subterráneas.
- Estudios de contaminación de acuíferos.

2.7 Calidad química del agua

Se expresa mediante la caracterización de los elementos y compuestos presentes, en solución o en suspensión, que desvirtúan la composición original, debe considerarse en la fuente y en los sistemas de distribución.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), la mayoría de los productos químicos sólo constituyen un peligro en la salud de las personas cuando su presencia ocurre en el agua de manera prolongada; mientras que otros pueden producir efectos peligrosos tras múltiples exposiciones en un periodo corto.

Se debe tener muy en cuenta que no todas las sustancias químicas de las cuales se han establecido valores de referencia están presentes en un mismo sistema de abastecimiento, cada uno de estos es único y depende del origen y distribución de la fuente de agua. Lo mismo sucede a la inversa, para algunos lugares existirán parámetros característicos de la fuente de agua propia del lugar, pero que no se contemplan en las normas. Por otro lado, en algunos casos se han fijado valores de referencia provisionales para contaminantes de los que se dispone de información sujeta a cierta incertidumbre o cuando no es posible, en la práctica, reducir la concentración hasta los niveles de referencia medidos.

Existe una gran cantidad de parámetros químicos los cuales determinan la calidad del agua, sin embargo, son pocas las sustancias de las que se haya comprobado que causan efectos nocivos sobre la salud humana como consecuencia de cantidades excesivas de las mismas en el agua de consumo, tales como fluoruro (F⁻), arsénico (As), nitratos (NO₃⁻) y plomo (Pb).

2.7.1 Calidad del agua no tratada

Las fuentes de agua potencialmente utilizables están constituidas por:

- Aguas superficiales (ríos, riachuelos, lagos, lagunas y represas).
- Aguas subterráneas (vertientes o manantiales, subálvea y profunda).
- Aguas de lluvia.

La calidad del agua es variable y debe ser caracterizada a través del tiempo para definir los parámetros químicos, físicos, radiológicos, microbiológicos y grado de tratamiento.

2.7.2 Calidad fisicoquímica y radiológica

Se asocia a las características fisicoquímicas y radiológicas del agua. El agua destinada a consumo debe cumplir los requisitos fisicoquímicos y radiológicos especificados en la Norma Boliviana NB 512 (Agua Potable – Requisitos), de manera que no se afecte la salud de los consumidores, no perjudique otros usos o afecte al sistema de abastecimiento.

2.7.2.1 Calidad microbiológica

Se asocia a las características microbiológicas del agua. El agua destinada a consumo humano no debe transmitir patógenos. Debe cumplir con los requisitos especificados en la Norma boliviana NB 512 reglamento nacional para el control de la calidad de agua para el consumo humano.

Muchas enfermedades graves como la fiebre tifoidea y la disentería pueden atribuirse directamente a microorganismos patógenos en el agua contaminada. Estos

microorganismos productores de enfermedades se descargan en los desechos fecales y son difíciles de detectar en los suministros de agua, las personas pueden entrar en contacto con estos patógenos en el agua potable o en aguas recreativas como piscinas, ríos, arroyo, y lagos (Hach Company, 2003).

2.7.3 Calidad del agua subterránea

El agua subterránea es naturalmente de buena calidad en lo que se refiere a turbiedad y color. Raramente se encuentran contaminadas, sin embargo, su composición puede deteriorarse hasta niveles preocupantes para la salud (Quino, 2006).

2.8 Legislación

2.8.1 Ley de Medio Ambiente

La Ley de Medio Ambiente, Ley N° 1333 es una ley boliviana que fue aprobada en 1992 con el objetivo de proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible en el país. Algunos de los aspectos más importantes de la ley incluyen:

- Establece las obligaciones y responsabilidades de las entidades públicas y privadas en la protección del medio ambiente.
- Crea el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como la autoridad encargada de implementar la ley y coordinar las políticas y estrategias relacionadas con el medio ambiente.
- Define los tipos de contaminación y establece límites máximos permitidos para la emisión de contaminantes en el aire, agua y suelo.
- Establece sanciones y penalidades para aquellas personas o empresas que incumplen las normas ambientales.
- Regula la gestión de residuos sólidos y peligrosos.
- Establece mecanismos para la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.

La normativa, en relación al tema de agua, se encuentra establecido dentro del artículo 37°.- que se constituye en prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas, el Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido y gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno, así como los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, protección y conservación de las aguas.

El Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley de Medio Ambiente, Ley N° 1333, establece los límites máximos admisibles para que un cuerpo receptor pertenezca a una determinada clase, habiendo las siguientes clases:

Clase “A”. Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable para consumo humano sin ningún tratamiento previo, o con simple desinfección bacteriológica en los casos necesarios verificados por laboratorio.

Clase “B”. Aguas de utilidad general, que para consumo humano requieren tratamiento físico y desinfección bacteriológica.

Clase “C”. Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano requieren tratamiento fisicoquímico completo y desinfección bacteriológica.

Clase “D”. Aguas de calidad mínima, que, para consumo humano en los casos extremos de necesidad pública, requieren un proceso inicial de presedimentación, pues pueden tener una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en suspensión, y luego tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica.

2.8.2 Norma Boliviana NB 512

El Ministerio de Servicios y Obras Públicas, a través del Viceministerio de Servicios Básicos en aplicación de las atribuciones y obligaciones establecidas por Ley, con el objetivo de disponer de un instrumento normativo para el control de la calidad del agua para consumo humano, pone a disposición de profesionales e instituciones del sector

la presente Norma: “Agua Potable – Requisitos” NB 512, en su quinta revisión. Esta Norma tiene por objeto establecer los valores máximos aceptables de los diferentes parámetros que determinan la calidad de agua abastecida con destino al uso y consumo humano y las modalidades de aplicación y control. En la presente Norma se han incluido requisitos químicos, orgánicos y microbiológicos en atención a necesidades actuales de control a nivel nacional.

La calidad del agua con destino al consumo humano tiene implicaciones importantes sobre los aspectos sociales y económicos que actúan indirectamente sobre el desarrollo de un país. Caracterizar la calidad del agua a través de la definición de los valores máximos aceptables de los parámetros organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos es fundamental para proteger la salud pública. La estructura de la norma toma en consideración la importancia sanitaria de los parámetros a analizar, la calidad y la sensibilidad de las fuentes utilizadas para la producción de agua para consumo humano. Los objetivos de esta norma son:

a) Proteger la salud de la población, definiendo y determinando parámetros de calidad del agua, con sus respectivos niveles, basados en principios de gestión de riesgo, con la finalidad de brindar agua apta para consumo humano.

b) Ser factibles en el contexto del país, tomando en cuenta la capacidad analítica de los laboratorios y las condiciones técnico-económicas de las entidades prestadoras de servicios de agua y alcantarillado – EPSA y la disponibilidad de agua cruda en cantidad y calidad.

c) Establecer parámetros para el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano, de acuerdo con la realidad nacional, sin que ello implique poner en riesgo la salud humana.

La norma se aplica a todas las fuentes de agua potable, ya sea agua tratada o no tratada. La razón por la cual la norma se aplica a fuentes de agua no tratadas se debe a que estas fuentes también pueden ser utilizadas como fuentes de agua potable, especialmente en áreas rurales donde no hay sistemas de tratamiento de agua disponibles. En estos casos,

la calidad del agua debe ser evaluada para determinar si es segura para el consumo humano y si cumple con los requisitos establecidos por la NB 512. Si la fuente de agua no tratada no cumple con los requisitos de la norma, se deben tomar medidas para mejorar la calidad del agua y hacerla apta para el consumo humano, ya sea mediante el tratamiento del agua o a través de otras medidas de protección de la fuente de agua.

Las principales características que se emplearían para evaluar una fuente de agua son:

- a) **Características organolépticas:** sabor, olor, color y turbiedad.
- b) **Características físicas:** temperatura, pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y dureza total.
- c) **Características químicas:** cloro residual (Cl_2), fluoruros (F^-), nitratos (NO_3^-), nitritos (NO_2^-), sulfatos (SO_4^{2-}), cloruros (Cl^-), sodio (Na), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), aluminio (Al), arsénico (As), bario (Ba), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), hierro (Fe), manganeso (Mn), mercurio (Hg), plomo' (Pb), selenio (Se) y zinc (Zn).
- d) **Características microbiológicas:** coliformes totales, *Escherichia coli* y otras bacterias patógenas.

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los valores máximos aceptables, que no deben ser excedidos para no incidir en la salud humana, para los parámetros estudiados en el presente trabajo.

Tabla 1. Límites máximos permitido NB 512

Parámetro	Símbolo	Unidad	LMP NB 512
pH	pH	-	6,5 – 9,0
Conductividad eléctrica	CE	$\mu\text{S}/\text{cm}$	1500
Bicarbonatos, mg-CaCO₃/L	HCO_3^-	mg/L	370
Cloruros	Cl^-	mg/L	250
Fluoruros	F^-	mg/L	1,5
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	400
Fosfatos	PO_4^{3-}	mg/L	-
Nitratos	NO_3^-	mg/L	45
Calcio	Ca^{2+}	mg/L	200
Magnesio	Mg^{2+}	mg/L	150
Sodio	Na^+	mg/L	200
Potasio	K^+	mg/L	-

2.9 Métodos analíticos

2.9.1 Cromatografía

La cromatografía se basa en la separación de los componentes de una muestra mediante su distribución selectiva entre una fase estacionaria y una fase móvil. Los componentes de la muestra se separan debido a sus diferentes afinidades o interacciones químicas con cada fase. Los componentes que tienen una mayor afinidad con la fase estacionaria se retienen por más tiempo, mientras que los componentes con una mayor afinidad por la fase móvil se mueven más rápidamente. Esta separación se logra gracias al equilibrio entre las interacciones de los componentes con las dos fases y puede ser controlada ajustando las propiedades físico-químicas de las fases (Corzo, 2019).

2.9.1.1 Cromatografía iónica

Es un método de separación de moléculas y determinación de iones que se basa en el uso de resinas de intercambio iónico. Consta de dos fases:

- **Fase estacionaria** o columna que es un sólido inerte al que se unen varios grupos funcionales como el ácido sulfónico, aminas terciarias o cuaternarias, esta fase estacionaria interactúa con los analitos y ralentiza su paso por la columna.
- **Fase móvil** o eluyente, es un líquido que fluye a través de la columna impulsado por el sistema de bombeo, su objetivo es transportar los analitos y permitir la interacción con la fase estacionaria.

La separación de iones está determinada por los analitos con diferentes afinidades por la fase estacionaria; mayor afinidad implica mayor tiempo de retención. Si la carga es simple la retención es débil; si la carga es doble la retención es fuerte, otra propiedad es el tamaño de iones si hay mayor ión solvatado la retención es débil y si es menor la solvatación la retención es muy fuerte. El orden general de elución de acuerdo a la carga es F^- , Cl^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} .

Componentes principales del cromatógrafo de iones IC marca DIONEX, modelo ICS-1100.

Figura 6. Sistema de análisis de iones

1. Eluyente, una solución que envía la muestra a través del sistema de cromatografía iónica; es un sistema de entrega isocrático donde la composición y la concentración del eluyente permanece constante durante todo el proceso.
2. Bomba, impulsa el eluyente y la muestra a una velocidad constante a través del sistema de tuberías y componentes.
3. Inyector, es el componente que permite el ingreso de 1 mL de muestra.
4. La columna de separación (intercambio iónico), es una columna rellena con una resina intercambiadora de iones que permite la separación selectiva de los iones presentes en la muestra. Su función principal es retener y separar los iones en función de sus propiedades de carga y tamaño, lo que permite el análisis individual de los iones y la eliminación de interferencias.
5. El supresor se encarga de convertir los iones presentes en el eluyente en especies no iónicas y su principal función es mejorar la sensibilidad y selectividad de la detección de los analitos al reducir el ruido de fondo y mejorar la señal de los iones de interés.
6. Detector es una celda que mide la conductancia eléctrica de la muestra que emite una señal a un sistema de recolección de datos.

7. El sistema de registro identifica los iones en función del tiempo de retención el cual se muestra a través de un cromatograma.

2.9.2 Espectroscopia de Absorción Atómica

Es un método instrumental de la química analítica que permite medir las concentraciones de un elemento (analito) en solución, mediante la interacción electromagnética (luz) con los átomos.

Los principios fundamentales de la espectroscopia de absorción atómica se pueden explicar mediante tres afirmaciones simples:

- a) Todos los átomos pueden absorber luz.
- b) La longitud de onda a la que se absorbe la luz es específica para un elemento químico en particular. Ejemplo si una muestra que contiene níquel junto con elementos como plomo y cobre se expone a la luz en la longitud de onda característica del níquel, solo los átomos de níquel absorberán esta luz.
- c) La cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de átomos absorbentes.

El presente estudio se trabajará con 2 equipos de absorción atómica, en la Tabla 2 se muestran las diferencias de las características de los principales componentes de cada equipo.

Tabla 2. Diferencia entre dos los equipos de AA Perkin Elmer y Analytik Jena

Diferencia entre ambos equipos	
Atomización	
La muestra líquida es aspirada a través de un tubo capilar y conducida a un nebulizador, el aerosol formado por el flujo de oxidante, se mezcla con combustible y pasa por una serie de deflectores, las gotas más grandes impactan contra él, haciendo que se depositen en el fondo de la cámara de mezcla donde se drena directamente al recipiente de desecho. El aerosol compuesto por las gotas de solución más finas es transportado hacia el cabezal del quemador donde ocurre la desolvatación (se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular sólido finamente dividido). Luego la disociación de la mayoría de estas moléculas produce un gas que origina la formación de estos átomos.	
La fuente de radiación es una lámpara de cátodo hueco que contiene en su interior un ánodo y un cátodo (el elemento que se desea analizar), tiene una ventana que puede ser de cuarzo o de vidrio, internamente están encapsuladas porque tienen un gas a baja presión que puede ser argón o neón.	La fuente de radiación es una lámpara corto arco de xenón de alta intensidad que produce todas las longitudes de onda de todos los elementos, dentro del equipo existe un prisma que selecciona a la longitud de onda del elemento a analizar
Monocromador	
Tiene como función seleccionar la línea de absorción (un haz de luz), separándose de las otras líneas de emisión emitidas por la fuente de radiación.	
Un sistema óptico para dirigir la luz desde la fuente a través de la población atómica y hacia el monocromador.	
Un detector sensible a la luz se emplea un fotomultiplicador que produce corriente eléctrica que es proporcional a la intensidad de línea aislada por el monocromador (detecta la señal que les llegue).	El fotomultiplicador es reemplazado por un semiconductor sensible a los rayos UV y de bajo ruido (detector CCD) está ubicado en la rendija de salida del monocromador. Detecta a una alta resolución.
Sistema de registro que miden la respuesta del detector y traducir esta respuesta en medidas analíticas útiles.	

2.10 Zona de estudio

La zona de estudio corresponde a la cuenca baja del río Lauca en 6 municipios a los cuales se tuvo acceso, conocer las características y composición del agua que emplean para consumo es de gran importancia para los comunarios de esta zona.

2.10.1 Descripción de la cuenca del río Lauca

2.10.1.1 Ubicación

La cuenca del río Lauca está ubicada en el territorio del departamento de Oruro y en menor proporción el departamento de La Paz. También incluye importantes aportes transfronterizos de la República de Chile.

La cuenca está delimitada por una cadena de cerros y colinas de origen volcánico, es endorreica y desemboca en el salar de Coipasa (lago estacional). Colinda con la cuenca del salar de Uyuni y con el extremo sureste de la cuenca del lago Poopó; sus afluentes alimentan casi directamente el salar de Coipasa. El río Laca Jawira, considerado como un

drenaje del lago Poopó, tiene en la actualidad un caudal mínimo de origen subterráneo que alimenta a ambas cuencas; estos acuíferos subterráneos están alimentados, en algún grado, por los ríos Barras y Cáqueza.

Figura 7. Cuenca y subcuencas del río Lauca

Fuente: Cortez, Julio, 2018.

2.10.1.2 Delimitación de la cuenca

La cuenca descrita tiene otras áreas no consideradas por el MMAyA (Ministerio de Medio Ambiente y Agua) que forman parte de la cuenca en su sector sur, y ambas colindan con la cuenca del salar de Uyuni y el área del extremo sureste con la cuenca del lago Poopó. Por lo indicado, y luego de varios recorridos, se concluye que la superficie

total de la cuenca alcanza los 25 478 km², incluyendo también al departamento de Potosí y menores áreas transfronterizas.

Para los fines del presente estudio se considera el área de la cuenca que tiene mayor influencia en la parte baja, la cual alcanza 16 810 km² y está compuesta por tres subcuencas: subcuenca del río Lauca, subcuenca del río Barras y subcuenca del río Sabaya (Figura 8).

Figura 8. Subcuencas del río Lauca

Fuente: Cortez, Julio, 2018

2.10.2 Superficie de las subcuencas del río Lauca

Cada cuenca se divide en subcuencas, definiéndose éstas como la superficie de terreno como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Superficie de las subcuencas del río Lauca

Cuenca	Nombre	Superficie km ²	%
1	Subcuenca río Sabaya	3092	18,4
2	Subcuenca río Lauca	10 130	60,3
3	Subcuenca río Barras	3588	21,3
	Total	16 810	100

Fuente: Cartografía PFAFETTER del MMAyA, 2010

2.10.2.1 Población en la cuenca

De los 20 municipios que alberga la cuenca del río Lauca, los que tienen mayor población son Sabaya, Turco y Corque. La población total alcanza 82 815 habitantes en 16 526 km², con una relación promedio de cinco habitantes por km², tal como se aprecia en la Tabla 4 y Figura 9.

Tabla 4. Características de los municipios de la cuenca del río Lauca

Provincia	Sección municipal	Nombre del municipio	Población municipal INE 2012	Superficie km ²
Mejillones	SEGUNDA	Todos Santos	727	222,7
Mejillones	TERCERA	Carangas	840	255,5
Litoral	QUINTA	Esmeralda	2702	597,2
Litoral	CUARTA	Yunguyo del Litoral	514	175,4
Litoral	TERCERA	Cruz de Machacamarca	1967	520,4
Litoral	SEGUNDA	Escara	4223	1158
Litoral	PRIMERA	Huachacalla	1003	20,7
Carangas	PRIMERA	Corque	9221	1647
Carangas	SEGUNDA	Choquecota	1850	826,9
Mejillones	PRIMERA	La Ribera	509	181
Sajama	SEGUNDA	Turco	5207	4852,3
Sajama	PRIMERA	Curahuara de Carangas	4183	1579,7
Sur Caranga	SEGUNDA	Bélen de Andamarca	2016	582,6
Sur Caranga	PRIMERA	Santiago de Andamarca	5215	2,7
Sabaya	TERCERA	Chipaya	2003	293,7
Sabaya	PRIMERA	Sabaya	8018	2986,9
Nor Carangas	PRIMERA	Santiago de Huayllamarca	5502	175,9
San Pedro de Totora	PRIMERA	San Pedro de Totora	5531	440
Ladislao Cabrera	PRIMERA	Salinas de Garci Mendoza	11 705	1,9
Pacajes	TERCERA	Calacoto	9879	6
			82 815	16 526,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012

Figura 9. Distribución espacial de poblaciones en la cuenca del río Lauca

Fuente: Cortez, Julio, 2018.

2.10.2.2 Delimitación del Área de estudio

La presente investigación se realizará en la cuenca baja del río Lauca específicamente en los municipios de Sabaya, Cruz de Machacamarca, Yunguyo del Litoral, Chipaya, Escara y Corque.

2.10.2.3 Descripción de los municipios

El municipio de Sabaya es la primera sección municipal de la provincia Sabaya del departamento de Oruro, geográficamente está localizada en el segmento occidental entre los meridianos de 18° 30' a 18° 8' de latitud Sur y los 67° 33' a 67° 60' de longitud Oeste. Los límites territoriales se hacen un poco difíciles su definición debido a que la sección municipal presenta una forma de *C* invertida, donde el perímetro limita con las siguientes provincias y secciones municipales. Al Noreste limita con la provincia Litoral, al Este con el municipio de Coipasa, al Sud y Sudeste con la república de Chile y al Oeste con la provincia Mejillones (PDM, 2007-2011).

La tercera sección de la provincia Litoral es Cruz de Machacamarca está ubicada en la región occidental del departamento de Oruro a una distancia de 13 km de la población de Huachacalla y 189 km de la ciudad de Oruro. El Municipio de Cruz Machacamarca, limita al norte con la provincia Sajama, al sur con la sección de Municipal de Yunguyo de Litoral, al Oeste con la provincia Sabaya, al este con el municipio de Escara (PDM, 2006).

Yunguyo del Litoral es la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Litoral. Está ubicada al Occidente del Departamento de Oruro, a 189 Km de la ciudad de Oruro, Limita al norte con el Municipio de Cruz de Machacamarca, al Sur y al Oeste con el Municipio de Sabaya (Provincia Atahuallpa) y al Este con los cantones de Romero Pampa y Chiar Collu (Municipio de Esmeralda) (PDM, 2008-2012).

El Municipio de Chipaya se encuentra ubicado en el Altiplano boliviano al Suroeste del Departamento de Oruro, en la parte norte del lago Coipasa, en la provincia Sabaya, al sur del “eje acuático” formado por el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó y el lago Coipasa (PDM, 2004-2008).

El Municipio de Escara, segunda sección de la Provincia Litoral, se encuentra ubicada en el sector occidental del Departamento de Oruro. La Segunda Sección Municipal de la Provincia Litoral, limita al norte con la Provincia Sur Carangas, al sud con el Municipio de Esmeralda y la Provincia Atahuallpa y al este con Villa Esperanza,

Cruz de Huayllamarca y San José de Kala, al Oeste con el Municipio de Huachacalla y Esmeralda (PDM).

El municipio de Corque se encuentra dentro la Provincia Carangas limita: al norte con el Municipio de Choquecota y parte del Municipio de Huayllamarca, al sud con el Municipio de Santiago de Andamarca y Municipio de Belén de Andamarca, al este con el Municipio de Toledo y al oeste con el Municipio de Escara y parte del Municipio de Turco (PDM 2006-2010).

2.10.3 Aspectos ambientales

2.10.3.1 Clima y precipitaciones

El clima de la región es frío y seco en general. Las variaciones están correlacionadas a la geomorfología, produciendo convectivos en la humedad y la temperatura. El rango de precipitación en la zona es de 325 a 442 mm/año, humedad, es evaporada a la atmósfera en su mayor parte. La precipitación tiende a ser mayor al Norte y menor al Sur de la zona debido a la presencia del salar que tiene un efecto disipador de humedad atmosférica atribuido al albedo de las formaciones salinas. Las precipitaciones durante el año se concentran en los meses de diciembre a marzo, y de mayo a octubre las lluvias son poco significativas. La mayor parte del territorio está expuesto a sequía en niveles de altos a extremadamente altos. Esta sequía está sujeta a factores climáticos y de suelos. Con relación a los suelos, los horizontes arenosos tienen una baja capacidad de retención de humedad y escasa fertilidad; el porcentaje de materia orgánica en zonas arenosas está entre 0,8 y 1,2% (Blanes & Pabón, 2018).

2.11 Análisis e interpretación hidroquímica

Los programas AquaChem y Diagrammes está diseñado para interpretar, analizar y comparar los datos de calidad de agua, las herramientas de análisis incluyen conversiones de unidades, balance de carga y masa, análisis de tendencia, gráficos geoquímicos, gráficos estadísticos entre otros (Waterloo Hydrogeologic, 2020).

El análisis e interpretación de calidad hidroquímica del agua se realiza con los diagramas que se describen a continuación.

2.11.1 Diagrama de Stiff

Este diagrama permite visualizar diferentes tipos de agua, permite dar idea del grado de mineralización (ancho y forma de la gráfica).

Esta gráfica está compuesta por tres ejes horizontales, los cationes están situados en el eje izquierdo del diagrama y los aniones en el eje derecho, ambas en concentraciones de miliequivalentes por litro. El eje superior tiene al Na^+ a la izquierda y Cl^- a la derecha, el segundo eje tiene Ca^{2+} a la izquierda y HCO_3^- y el tercer eje tiene Mg^{2+} a la izquierda y SO_4^{2-} a la derecha.

En la Figura 10 se observan diferentes diagramas de Stiff. Número 1 es una muestra de agua de lluvia que presenta bajas concentraciones de todos los componentes, la número 3 es una muestra de un acuífero que contiene a la dolomita $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ donde las concentraciones de calcio y magnesio son similares y la número 4 tiene una forma de un pájaro por que predomina el CaCO_3 esta muestra es de un acuífero de piedra caliza (Appelo & Postman, 2007).

Figura 10. Diferentes diagramas de Stiff

Fuente: Appelo & Postman, 2007

2.11.2 Diagrama de Piper

El diagrama de Piper tiene 2 gráficas triangulares que representa las proporciones de cationes y aniones en meq/L, están ubicados en los ángulos inferiores izquierdo y

derecho, el triángulo de los cationes en la esquina izquierda tiene 100% de Ca^{2+} , 100% de Na^+ y K^+ en la derecha y 100% de Mg hacia arriba.

El triángulo para los aniones tiene 100% de CO_3^{2-} a la izquierda, Cl^- a la derecha y SO_4^{2-} en la parte superior. En la parte central del diagrama se forma un rombo donde se proyectan los puntos de cada uno de los triángulos mediante rectas paralelas al borde superior del rombo. La intersección de estas rectas muestra la composición de agua debido a la agrupación de cationes y aniones (Appelo & Postman, 2007)

En la Figura 11 se muestra los tipos de agua (bicarbonatada sódicas) según el diagrama Piper, donde las aguas químicamente similares se agrupan clasificándose por su ubicación en el diagrama.

Figura 11. Distribución química de los diferentes tipos de agua

Fuente: Programa Diagrammes (Diagrama de piper)

2.11.3 Diagramas de cajas y bigotes

Los diagramas de Caja-Bigotes (boxplots o box and whiskers) son una presentación visual que describe varias características importantes, al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular, donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica donde se posiciona la mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero (el segundo cuartil coincide con la mediana). Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes (Minnaard, Rabino & Lucrecia).

Figura 12. Diagrama de caja y bigotes (boxplot)

Fuente: <https://www.probabilidadyestadistica.net/diagrama-de-caja-y-bigotes-boxplot>

2.12 Material de referencia

El material de referencia para análisis, también conocido como estándar de referencia, es un material o sustancia con una composición química o física conocida y bien caracterizada son utilizados como patrones de referencia para calibrar instrumentos y validar métodos analíticos.

2.12.1 Material de Referencia de la Matriz Ambiental MRC LETH-13

Los materiales de referencia de matriz preparados por Environment and Climate Change Canadá empleados para muestra ambientales, cuenta con el MRC LETH-13 (Lote 0916) Muestra de agua potable. Este material de referencia de matriz fue colectado en grandes cantidades en varios lugares de América del Norte. LETH-13 se colectó de

Lethbridge, Alberta en 2013. Las grandes cantidades de muestra fueron prefiltradas previamente para eliminar partículas y luego se filtró a través de un filtro esterilizado de 0,2 μm para eliminar bacterias. Esta gran cantidad de iones y nutrientes principales en el MRC deben ser almacenados en una cámara fría y oscura sin preservantes. Este MRC está destinado a la verificación o desarrollo de métodos analíticos para el análisis ambiental. No está diseñado para usarse como estándar de calibración.

Measurand	Value in mg/L		μ	N
Alkalinity, Total (as CaCO_3)	127	\pm	6	60
Ammonia (as N)	0.308	\pm	0.049	55
Calcium	41.9	\pm	3.0	67
Chloride	20.0	\pm	1.0	64
Conductivity ($\mu\text{S/cm}$, 25°C)	387	\pm	15	76
Dissolved Organic Carbon (DOC)	1.85	\pm	0.30	45
Fluoride	0.770	\pm	0.098	40
Hardness, Total (as CaCO_3)	168	\pm	16	38
Magnesium	15.6	\pm	1.2	66
Nitrate + Nitrite (as N)	0.0780	\pm	0.0235	74
Potassium	1.62	\pm	0.14	66
Silica (as Si)	1.24	\pm	0.08	45
Sodium	13.3	\pm	0.8	66
Sulfate	41.2	\pm	2.1	67
Total Nitrogen	0.494	\pm	0.071	57
For Information				
pH (units, 25°C)	8.17		19 results	

Figura 13. Concentración de iones y nutrientes presentes en el MRC LETH-13

Fuente: MRC, LETH-13

Los MRC deben almacenarse refrigerados, bien sellados y en la oscuridad. Se debe tener cuidado al tomar alícuotas para evitar la contaminación de la botella. Se recomienda enfáticamente que el MRC esté bien tapado y refrigerado inmediatamente después de su uso.

2.13 Balance iónico

Todas las soluciones deben ser eléctricamente neutras; es decir, en un volumen dado de agua, la suma de las cargas de todos los cationes debe ser igual a la suma de las

cargas de todos los aniones. La exactitud de los análisis para elementos mayoritarios puede ser estimada por medio de la condición de electroneutralidad en base a la característica mencionada anteriormente (Appelo & Postman, 2007). El error en el balance iónico es expresado por la diferencia de los iones como un porcentaje de la suma y es calculado mediante la siguiente fórmula:

$$\% BI = \frac{\sum \text{aniones} - \sum \text{cationes}}{\sum \text{aniones} + \sum \text{cationes}} * 100$$

Donde los cationes y aniones son expresados como meq/L. Las sumatorias de los cationes K^+ , Mg^{2+} , Na^+ y Ca^{2+} , y los aniones Cl^- , HCO_3^- , SO_4^{2-} y NO_3^- (Appelo & Postman, 2007).

CAPÍTULO III

3 METODOLOGÍA

3.1 Área de estudio cuenca baja del río Lauca

Se recolectaron 33 muestras de agua provenientes de pozos, manantiales y fuentes termales en la parte baja de la cuenca del Río Lauca en los municipios de Sabaya, Cruz de Machacamarca, Yunguyo del Litoral, Chipaya, Escara y Corque. La ubicación de los puntos de muestreo se muestra sobre un mapa geológico Figura 14.

Figura 14. Ubicación de los puntos de muestreo en la cuenca baja del río Lauca

a) Sabaya

En la Figura 14 en la zona roja, la región cuenta con arenas de grano fino a medio pertenecientes a depósitos sedimentarios eólicos con algunas calizas (roca sedimentaria

compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio CaCO_3). Se ha podido observar a través del mapa geológico regional, la incidencia de fallas transcurrentes y lineamientos estructurales, a la par, confirmar la influencia de centros volcánicos mayores y menores. La erosión pluvial o hídrica se manifiesta principalmente en las serranías, quebradas y colinas, donde es trasladado por el agua desde las zonas altas a las partes bajas.

b) Cruz de Machacamarca

En el Figura 14 en la zona verde se encuentra entre rocas volcano-sedimentarias (son flujos volcánicos que a medida que avanzan pueden incorporar material sedimentario) y coladas de lava asociadas al estratovolcán que tienen. Se tiene información que hay bismuto en la región, dentro de esta zona volcánica. Más hacia el oeste, se tiene piroclastitas medio compactadas

c) Yunguyo del litoral

En el Figura 14 en la zona lila, este sector tiene la influencia de dos centros volcánicos mayores (estratovolcanes) con actividad eólico-sedimentaria. Se encuentra en medio de arenas de grano fino a grueso con limos y arcillas. La erosión eólica es la que más incidencia tiene sobre los suelos, llegando a transportar grandes cantidades de tierra y arena las mismas que forman dunas.

d) Chipaya

En el Figura 14 en la zona amarilla, en su mayoría está cubierta por arenas de grano fino a medio de coloración rojiza a anaranjada, esto perteneciente a un proceso sedimentación eólico. En algunas partes se puede identificar limo y arcilla de coloración rojiza que demuestra procesos aluviales y coluviales. La zona delimitada tiene dos lineamientos estructurales que convergen cerca de la laguna Coipasa llamados: Choquecota-Escara y Chipaya. Por Ayparavi se ha encontrado depósitos eólicos en forma de dunas. Así también se observa una capa blanquecina de sal.

e) Escara

En el Figura 14 en la zona celeste, toda la región está cubierta por arenas de grano medio, se ha podido observar pequeños depósitos eólicos cerca a Escara, esto debido a que hay dunas cercanas al punto y debido al movimiento eólico están en constante avance. Los suelos son de origen sedimentario, aluvial, lacustre, arenisco y arcilloso.

f) Corque

En el Figura 14 en la zona azul, la característica general de los suelos a nivel municipal muestra suelos heterogéneos franco arenosos, arcillo arenoso y arenoso, con presencia de dunas de arena en grandes extensiones territoriales zona semidesértica, francos arenosos, coluviales, aluviales, lacustre con afloraciones salinas y extensiones de serranías.

3.2 Metodología de muestreo

3.2.1 Objetivo de muestreo

Obtener muestras de agua representativas de la zona de estudio.

3.2.2 Frecuencia de muestreo

Se realizó la campaña de muestreo en el mes de mayo y junio, recolectando 33 muestras de agua provenientes de manantiales y pozos en la parte baja de la cuenca del río Lauca en los Municipios de Sabaya, Cruz de Machacamarca, Yunguyo del Litoral, Chipaya, Escara y Corque.

3.2.3 Determinación de parámetros fisicoquímicos

En campo se utilizó un equipo portátil multiparámetro marca HANNA y HACH, Figura 15. Los sensores y sondas del medidor se calibran todos los días antes del muestreo utilizando soluciones estándar de pH (soluciones buffer de pH 7, 4 y 10) y conductividad (12880, 3000 y 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$). En un balde de plástico transparente se recolecta la muestra de agua (enjuagar 3 veces con la misma) para la medida in situ, se lava los sensores con la misma muestra de agua se sumerge y se espera hasta que se estabilice las lecturas.

Los parámetros que se midieron en campo son: el pH, potencial oxido reducción (mV), conductividad eléctrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$) y temperatura ($^{\circ}\text{C}$).

Para la medida de la conductividad se utilizó un medidor de conductividad eléctrica con compensador de temperatura, el valor se determinó a través de la lectura en el instrumento en ($\mu\text{S}/\text{cm}$) Para la medida de pH la diferencia de potencial entre un electrodo de referencia y uno de vidrio permite obtener directamente la lectura en el instrumento, el potencial de óxido reducción se mide en milivoltios y se obtiene directamente de la lectura del instrumento el cual se registra en la planilla de campo.

Figura 15. Equipos de campo: multiparámetro HANNA Modelo HI 98194 y HACH Modelo HQ 40D

3.2.4 Toma de muestra

1. Los frascos empleados son de polipropileno los cuales han sido previamente codificados con información que identifica el lugar, hora y fecha.
2. Una vez registrados los datos de identificación de la muestra se procede con la colecta de la muestra, cada frasco se enjuaga tres veces con la misma muestra.
3. Se filtra la muestra a través de un filtro marca Minisart-Sartorius con membrana hidrófila de acetato de celulosa de $0,45\mu\text{m}$ de tamaño de poro en frascos de 100 mL para el análisis de cationes mayoritarios, los cuales fueron preservados con $100\mu\text{L}$ de ácido nítrico a un pH ~ 2 . Para el análisis de aniones mayoritarios se

dispuso de 30 mL. Las muestras de aniones fueron congeladas para su traslado a laboratorio y posterior análisis, mientras que las dispuestas para analizar cationes se conservaron a una temperatura 4 °C.

3.2.5 Determinación de la alcalinidad

La alcalinidad se determinó mediante un titulador portátil, Figura 16, (titulación volumétrica) empleando como titulante al HCl 0,1 N hasta alcanzar el punto equivalente.

- a) Se carga el cartucho con HCl 0,1 N.
- b) En un matraz Erlenmeyer de 25 mL limpio y seco se mide 10 mL de muestra con una micropipeta de 5 mL, se añade 3 gotas del indicador mixto (verde de bromocresol-rojo de metilo).
- c) Se titula con la solución de HCl 0,1 N hasta el cambio de viraje de azul a magenta.
- d) Se anota el volumen gastado y se procede con el cálculo.

Figura 16. Equipos de campo: Titulador Digital Portátil por Cartuchos Intercambiables
HACH

3.2.6 Análisis microbiológico (Coliformes totales)

Se determinó la ausencia/presencia de microorganismos para lo cual se siguió el siguiente procedimiento:

- a) Se utilizó guantes de nitrilo para evitar cualquier contaminación.
- b) En viales estériles se coloca aproximadamente 20 mL de muestra, se agrega el contenido de un sobre reactivo (alimento para los microorganismos) y se cierra

el frasco, inmediatamente se mezcla la muestra con el medio, se incuba por 24 horas a una temperatura entre 25 a 35 °C.

- a) Evaluar la reacción después de 24 horas. Si existe presencia de contaminación fecal la solución que inicialmente tenía un semi color, al pasar el tiempo exigido por el método, presentará una coloración oscura desprendiendo olores fétidos, de lo contrario el agua mantendrá su color y olor inicial. La inspección de los frascos determina si es positiva la presencia de coliformes totales como se observa en la Figura 17, el frasco de color oscuro da positivo.

Figura 17. Análisis de ausencia/presencia de microorganismos presentes en las muestras de agua

3.3 Metodología de análisis en laboratorio

3.3.1 Determinación de cationes

Se determinó la concentración de cationes mayoritarios con un espectrómetro de absorción atómica marca PERKIN ELMER modelo AANALYST 200 y con otro espectrómetro de absorción atómica marca ANALYTIK JENA modelo CONTRAA 800.

3.3.1.1 Preparación de patrones

A partir de una solución estándar de 1000 ppm de concentración se prepara 50 ppm de solución madre para sodio, potasio, calcio y magnesio en un volumen de 50 mL.

El cálculo para la preparación de la solución madre es:

$$V_2 = \frac{50\text{ppm} * 50\text{ mL}}{1000\text{ ppm}} = 2,5\text{ mL}$$

Se mide con una micropipeta de 5000 μL , 2500 μL de solución estándar de 1000 ppm de Na^+ , K^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+} , el cual se vierte en el matraz aforado de 50 mL y se afora con agua desionizada.

3.3.1.2 Preparación de estándares

- A partir de la solución madre se preparó soluciones a distintas concentraciones para construir la curva considerando el rango lineal de cada catión. En la Tabla 5 se muestra el rango lineal, la concentración y el volumen en microlitros a tomar para cada estándar.
- Cada solución contiene ácido nítrico al 0,1 %, Muestra (estándar) e inhibidor al 0,1 % (LiCl de 25000 ppm de concentración para sodio y potasio, SrCl_2 de 10000 ppm de concentración para calcio y magnesio), se afora con agua desionizada.
- El blanco se preparó en las mismas condiciones, pero sin el analito.

Tabla 5. Concentraciones de los estándares de cationes y volúmenes a tomar

CATIONES		Na^+ [ppm]	K^+ [ppm]	Ca^{2+} [ppm]	Mg^{2+} [ppm]
λ	[nm]	589	766,5	422,67	285,21
RANGO LINEAL		0-1	0-2	1-5	0-0,5
STD A	[ppm]	0,2	0,4	1	0,1
	[μL]	200	400	1000	100
STD B	[ppm]	0,4	0,8	2	0,2
	[μL]	400	800	2000	200
STD C	[ppm]	0,6	1,2	3	0,3
	[μL]	600	1200	3000	300
STD D	[ppm]	0,8	1,6	4	0,4
	[μL]	800	1600	4000	400
STD E	[ppm]	1	2	5	0,5
	[μL]	1000	2000	5000	500

Se realizaron las lecturas de cada curva en el espectrómetro de absorción atómica PERKIN ELMER AANALYST 200 y con el ANALYTIK JENA CONTRAA 800.

3.3.1.3 Condiciones de la preparación de las muestras:

- a) El material de laboratorio debe estar limpio (lavado con ácido nítrico al 10%).
- b) Añadir ácido nítrico 0,1% a cada matraz.
- c) Analito (muestra).
- d) Inhibidor 0,1%; para sodio y potasio se utilizó LiCl de 25000 ppm y para magnesio y calcio se utilizó SrCl₂ de 10000 ppm, se enrasa hasta el aforo con agua desionizada
- e) El blanco se preparó en las mismas condiciones, pero sin el analito.

A partir de la curva preparada se realizó las lecturas de los cationes mayoritarios; sodio, potasio, calcio y magnesio presentes en la muestra con un espectrómetro de absorción atómica Figura 18.

Las lecturas se realizaron por lotes de 10 muestras, se realizó la lectura de un blanco, lectura de 10 muestras, blanco, un material de referencia (MRC LETH-13) para el control de calidad, estándar, una réplica de la muestra y por último un blanco.

Figura 18. Espectrómetro de Absorción Atómica – Analytik Jena ContrAA 800

3.3.2 Determinación de aniones

Se determinó los aniones mayoritarios en un cromatógrafo de iones IC marca DIONEX, modelo ICS-1100, Figura 19.

Las condiciones del sistema cromatográfico son:

- Fase móvil: 8 mM Na_2CO_3 y 1 mM $NaHCO_3$
- Sensibilidad del detector: 50 μ S
- Tiempo de análisis: 10 min.
- Velocidad de flujo: 1 mL/min.
- Volumen de inyección: 1,0 mL
- Sistema de inyección: manual

Las lecturas se realizaron por lotes de 10 muestras, inyectando blancos hasta que se establezca la línea base, luego se inyectó muestras, un blanco, un material de referencia (MRC LETH-13) para el control de calidad, estándar, una réplica de la muestra y por último un blanco.

3.3.2.1 Preparación de la fase móvil

Se utilizó una mezcla de Na_2CO_3 8 mM y 1 mM $NaHCO_3$. Los cálculos se realizaron de la siguiente manera.

$$2000 \text{ mL} * \frac{8 * 10^{-3} \text{ mol } Na_2CO_3}{1000 \text{ mL}} * \frac{106 \text{ g } Na_2CO_3}{1 \text{ mol } Na_2CO_3} * \frac{100 \text{ g } Na_2CO_3}{100 \text{ g } Na_2CO_3} \\ = \mathbf{1,696 \text{ g } Na_2CO_3}$$

$$2000 \text{ mL} * \frac{1 * 10^{-3} \text{ mol } Na_2CO_3}{1000 \text{ mL}} * \frac{84 \text{ g } Na_2CO_3}{1 \text{ mol } Na_2CO_3} * \frac{100 \text{ g } Na_2CO_3}{100 \text{ g } Na_2CO_3} \\ = \mathbf{0.168 \text{ g } NaHCO_3}$$

Se pesó 1,696 g Na_2CO_3 y 0.168 g $NaHCO_3$, se disolvió con agua desionizada y se aforó a un volumen de 2 litros.

3.3.2.2 Preparación de patrones

- ✓ Solución de 200 ppm de cloruro a partir de NaCl p.a.

- ✓ Solución de 200 ppm de nitrato a partir de la sal de NaNO_3 p.a.
- ✓ Solución de 200 ppm de fosfato a partir de la sal de NaH_2PO_4 p.a.
- ✓ Solución de 200 ppm de sulfato a partir de la sal de Na_2SO_4 p.a.

Se pesó la masa de cada sal y se aforó a un volumen igual a 200 mL con agua desionizada.

3.3.2.3 Preparación de estándares

Se preparó una curva de calibración multicomponente por pesada de los diferentes aniones como cloruro (Cl^-), nitrato (NO_3^-), fosfato (PO_4^{3-}), y sulfato (SO_4^{2-}), a partir de una solución madre de concentración de 200 ppm. En la Tabla 6 se muestra el rango lineal, la concentración y el volumen a tomar en microlitros para cada estándar.

Tabla 6. Concentraciones de los multicomponentes y volúmenes a tomar de aniones

ANIONES		Cl^- [ppm]	NO_3^- [ppm]	PO_4^{3-} [ppm]	SO_4^{2-} [ppm]
Solución madre [ppm]		200	200	200	200
RANGO LINEAL		2,5-30	0,5-15	0,5-5	2,5-30
STD A	[ppm]	2,5	0,5	0,5	2,5
	[μL]	375	75	75	375
STD B	[ppm]	5	2,5	1	5
	[μL]	750	375	150	750
STD C	[ppm]	10	5	2	10
	[μL]	1500	750	350	1500
STD D	[ppm]	20	10	3	20
	[μL]	3000	1500	450	3000
STD E	[ppm]	30	15	5	30
	[μL]	4500	2250	750	4500

Se pesó los volúmenes de cada estándar y se aforó con agua desionizada hasta completar 30 mL. Se realizaron las lecturas de la curva multicomponente en el cromatógrafo de iones.

3.3.2.4 Condiciones del preparado de las muestras

La conductividad de cada muestra debe ser igual a 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$; si la conductividad es mayor, se debe hacer una dilución esto para no saturar la columna.

Figura 19. Cromatógrafo de Iones – ICS 1100, IIQ UMSA

3.3.3 Determinación de cloruros por el método Mohr

Se determinó cloruros mediante una titulación de precipitación por el método Mohr empleando como titulante una solución de AgNO_3 0,01 N.

- a) Se carga la bureta con solución de AgNO_3 0,01 N
- b) En un matraz Erlenmeyer de 25 mL limpio y seco se mide 10 mL de muestra con una micropipeta de 5 mL, se añade 1 mL de indicador K_2CrO_4 al 5%.
- c) Se titula con la solución de AgNO_3 0,01N, vira de amarillo a pardo rojizo.
- d) Titular un blanco (que incluye todo menos la muestra).
- e) Se anota el volumen gastado y se procede con el cálculo.

3.4 Evolución del balance iónico

El Balance Iónico (% BI) también conocido como el Error de Balance de Carga (% CBE) se emplea como un medio de control de calidad para evaluar muestras de aguas naturales, si ocurre una desviación significativa mayor al 10%, debe haber (1) errores analíticos en las determinaciones de concentración o (2) especies iónicas en niveles de concentración significativos que no se incluyeron en el análisis.

Luego de desarrollar las primeras determinaciones se observó que del total de las muestras analizadas 14 estaban por encima de $\pm 10\%$, lo primero que se hace es evaluar

la técnica analítica empleada para las determinaciones, por lo que se volvió a analizar cationes; y respecto de la técnica empleada para aniones se decidió cambiar la determinación de cloruros de cromatografía de iones por titulación de precipitación por el método Mohr en las muestras que presentaron un precipitado blanco después de una inspección visual.

Luego de realizar los análisis a las 14 muestras hubo una evolución favorable en el balance iónico, la evolución de la evaluación del BI se puede ver a detalle en Anexo II.

CAPÍTULO IV.

4 RESULTADOS

4.1 Caracterización del área de estudio

Se presentan las lecturas determinadas en campo y los resultados de los análisis realizados en laboratorio, así como la interpretación de los mismos y la calidad de agua de las muestras colectadas.

En mayo y junio del 2022 se colectaron 33 muestras de agua de seis municipios en el área de estudio, provenientes de manantiales y pozos en diferentes comunidades; también se muestreo tres fuentes termales. La Tabla 7, muestra una descripción de cada punto de muestreo que incluye el código de la muestra, la fecha y la hora de muestreo, las coordenadas geográficas y el nombre de cada comunidad.

Tabla 7. Descripción de los puntos de muestreo en el municipio de Sabaya

MUNICIPIO DE SABAYA						
N	CÓDIGO	FECHA	HORA	X	Y	COMUNIDAD
1	22-5RS-8	3/5/2022	09:15	564670	7902210	Huancarani
						<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial (termal) cerca de rocas volcánicas. Se observó que con la adición de HNO₃ a las rocas cerca del manantial, estas presentaban una efervescencia indicando la posible presencia de minerales carbonatados. La muestra colectada no presenta sedimentos.</p>
2	22-5RS-9	3/5/2022	11:44	556866	7899243	Agua Rica
						<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial el cual fluye hacia un tanque de almacenamiento. Se observó que alrededor existe vegetación, por otro lado, el tanque se encuentra en mal estado con alta probabilidad de contaminación, es decir, descuidado, sin tapar y con mucha tierra cerca del mismo. Sin embargo, cuenta con un reborde que evita que ingrese el material sólido de su entorno.</p>

3	22-CL-092	4/6/2022	12:52	551261	7927906	Japón
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual construido en el año 2002 con una profundidad de aproximadamente 28 m, el agua del pozo es principalmente utilizada para el consumo humano.</p>	
4	22-CL-094	4/6/2022	14:32	548488	7937673	Miraflores
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual. Se midió el nivel freático (distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno) dando un valor de 91,5 cm, esta agua tiene una coloración amarillenta con poca cantidad de precipitado amarillo y pequeñas partículas negras. Se emplea para consumo humano.</p>	
5	22-CL-095	4/6/2022	16:00	538311	7927719	Quiaquiani
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con una profundidad aproximada de 35 m, al bombear se observó que el agua presenta sedimentos rojos. Cuenta con un alambrado alrededor de su perímetro, que sirve como protección.</p>	
6	22-CL-096	4/6/2022	16:32	537955	7927052	Quiaquiani
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial, el cual fluye hacia un tanque. Se observó que alrededor existe vegetación y gran cantidad de rocas volcánicas. También que el tanque no se encuentra en un buen estado.</p>	

7	22-CL-097	5/6/2022	09:54	515929	7933950	Julo
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un bofedal manantial con un flujo fuerte, alrededor se observó rocas negras y arena fina</p>	
8	22-CL-098	5/6/2022	10:26	511406	7932448	Julo
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de la pila del pueblo a la cual se tuvo acceso. Se observó que a su alrededor hay gran cantidad de arena fina.</p>	
9	22-CL-099	5/6/2022	11:09	511665	7932136	Julo
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial, alrededor se pudo observar gran cantidad de rocas negras y blancas; así también arena y algas verdes.</p>	
10	22-CL-101	5/6/2022	12:35	508167	7939588	Cruzani
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual, Se midió el nivel freático (distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno) dando un valor de 1,36 m.</p>	
11	22-CL-103	5/6/2022	14:42	522357	7946367	Sacabaya
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual, alrededor se observó la presencia de arena fina, esta agua se emplea para el consumo humano.</p>	

Tabla 8. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Cruz de Machacamarca

MUNICIPIO DE CRUZ DE MACHACAMARCA						
N	CÓDIGO	FECHA	HORA	X	Y	COMUNIDAD
1	22-CL-081	2/6/2022	16:30	580252	7935529	Norcapi
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual, se emplea para consumo humano. Alrededor se observó que el suelo está cubierto de arena blanquecina muy fina.</p>		
2	22-CL-088	4/6/2022	09:31	576170	7924170	Huayllas
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de la pila del pueblo que proviene de un manantial alrededor del cual se observa poca vegetación, se emplea para consumo humano.</p>		
3	22-CL-089	4/6/2022	10:12	576142	7924251	Huayllas
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial situado en la plaza antigua, este se encuentra cubierto de rocas en forma de caverna.</p>		
4	22-CL-090	4/6/2022	11:20	572541	7924323	Cruz de Machacamarca
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial que se emplea para consumo humano. Donde el agua emerge y a la vez es retenida en un tanque de almacenamiento para luego ser distribuida.</p>		

5	22-CL-091	4/6/2022	12:01	561326	7926478	Irupata
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual. Se midió el nivel freático (distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno) dando un valor de 22,5 cm,</p>	

Tabla 9. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Yunguyo de Litoral

MUNICIPIO DE YUNGUYO DE LITORAL						
N	CÓDIGO	FECHA	HORA	X	Y	COMUNIDAD
1	22-5RS-11	4/5/2022	09:45	571942	7915212	Yunguyo Litoral
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial termal, que presenta materia orgánica, alrededor de este se encuentra con rocas.</p>	
2	22-RS-12	4/5/2022	10:30	571910	7915251	Yunguyo Litoral
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial que es la acumulación de dos ojos de fuentes termales, está resguardado por una caseta y tiene una malla perimetral. Alrededor se observó sedimentos blancos y vegetación (pinos, pasto). Este manantial es principalmente utilizado para consumo humano.</p>	
3	22-RS-13	4/5/2022	11:40	575460	7915809	Esmeralda
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con una profundidad aproximada 45 m, se observó que es un lugar muy arenoso. Cuenta con un tanque de almacenamiento.</p>	
4	22-CL-026	5/5/2022	11:45	575708	7913776	Altusana
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un manantial con presencia de materia orgánica (algas verdes).</p>	

Tabla 10. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Escara

MUNICIPIO DE ESCARA						
N	CÓDIGO	FECHA	HORA	X	Y	COMUNIDAD
1	22-CL-023	4/5/2022	15:10	587852	7915028	Escara
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo construido el año 2016, se encuentra protegido por una caseta y resguardado con una malla perimetral. El agua presentaba un color rojo gris.</p>		
2	22-5RL-11	4/5/2022	13:53	587911	7914359	Escara
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo construido en el año 2014. Se emplea para el consumo humano. Se encuentra protegido con una malla perimetral.</p>		
3	22-CL-039	7/5/2022	11:30	576204	7951049	Santiago de Tomata
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual construido el año 2021. Alrededor se observó arena fina blanquecina.</p>		
4	22-CL-087	3/6/2022	16:12	580216	7944551	Centro Berlín
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de la pileta de la plaza, el agua proviene de un manantial y se emplea para el consumo humano. Alrededor se observó rocas blancas (coral).</p>		

Tabla 11. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Corque

MUNICIPIO DE CORQUE						
N	CÓDIGO	FECHA	HORA	X	Y	COMUNIDAD
1	22-CL-082	3/6/2022	08:55	615881	7949747	Opoqueri Corque
						<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo, que se encuentra protegida con una caseta. Se midió el nivel freático dando un valor de 98 cm. Este pozo abastece a 50 personas.</p>
2	22-CL-083	3/6/2022	10:35	619616	7941836	San José Cala
						<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con una profundidad de aproximadamente 9,5 m. Este pozo abastece a 17 personas. Está muy bien resguardado con una caseta y malla perimetral.</p>
3	22-CL-084	3/6/2022	11:25	619394	7942823	San José Cala
						<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo (construido manualmente en 1985), tiene una profundidad aproximadamente de 4 a 7 m, este tiene salida a través de un tubo por el cual se recolectó la muestra.</p>
4	22-CL-085	3/6/2022	13:02	615585	7949372	Opoqueri Corque
						<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo, este tiene salida a través de un tubo por el cual se recolectó la muestra. Se observa que alrededor existe costras blancas que indica que es un lugar salino; así también existe vegetación alrededor (tolas).</p>

5	22-CL-086	3/6/2022	14:10	615312	7947472	Opoqueri Corque
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo excavado en 1994 de profundidad de 80 m, alrededor se observó que tiene tolas verdes y coral blanco como Chipaya. Pozo privado el cual se emplea para el consumo humano</p>		

Tabla 12. Descripción de cada punto de muestreo en el municipio de Chipaya

MUNICIPIO DE CHIPAYA						
N	CÓDIGO	FECHA	HORA	X	Y	COMUNIDAD
1	22-UP-07	30/4/2022	10:30	614196	7895581	Ayparavi
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo excavado construido en el año 2008, tiene una profundidad de 3 a 6 m. Se observó que alrededor tiene arena roja marrón; así también sedimentos aluviales. Se emplea para el consumo humano.</p>		
2	22-UP-13	30/4/2022	14:05	614232	7895683	Ayparavi
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo excavado manualmente con una profundidad de 3 m. Se midió el nivel freático dando un valor de 1,98 m. Se observó que alrededor tiene arena roja marrón.</p>		
3	22-UP-18	30/4/2022	11:30	614198	7895563	Ayparavi
				<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo con bomba manual con una profundidad de aproximadamente 25 m, Se observó que alrededor tiene arena roja marrón.</p>		

4	22-UP-17	30/4/2022	16:40	609122	7892968	Konpujo
					<p>Descripción: La muestra se recolectó de un pozo construido manualmente con una profundidad de 3 m. Se observó que alrededor existe arena fina blanquecina y marrón.</p>	

4.2 Caracterización fisicoquímica del agua subterránea

4.2.1 Control de calidad

El control de calidad para los análisis realizados en laboratorio se ha empleado el material de referencia certificado (MRC) de matriz de medio ambiente LETH-13, lote 0419 “Muestras de agua potable” con el cual se verifica la exactitud de los resultados de concentraciones tanto en el análisis de aniones, así como en el de cationes mayoritarios garantizando así la calidad de los resultados para su posterior interpretación, así como la trazabilidad de los resultados al SI.

El MRC LETH-13 tiene su certificado con los valores de concentración de los diferentes analitos que fueron determinados en el presente estudio, mismos que se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13. Valores de concentración de iones presentes en el MRC

Iones	Valor en mg/L
Calcio	41,8 ± 3,0
Cloruro	20,0 ± 1,0
Magnesio	15,6 ± 1,2
Potasio	1,62 ± 0,13
Sodio	13,2 ± 1,0
Sulfato	41,1 ± 2,0

Fuente: MRC, LETH-13

El control de calidad para la determinación de los diferentes analitos empleando el MRC LETH-13, ha permitido verificar la precisión de las mediciones y garantizar la confiabilidad de los resultados, los diferentes cálculos realizados son mostrados en el (ANEXO 1).

4.2.2 Balance iónico

El agua en un ecosistema natural es eléctricamente neutra, es posible comprobar si esto es cierto realizando un cálculo de equilibrio iónico, este análisis de los resultados constituye el control de calidad de los análisis químicos en este recurso. Luego de todas las consideraciones realizadas sobre los análisis, Anexo III, se presentan los resultados para cada uno de los puntos muestreados, en la Tabla 14.

Tabla 14. Resumen del balance iónico

N	CODIGO	BI %	N	CODIGO	BI %
1	22-5RS-8	-8,4	17	22-5RS-11	-7,4
2	22-5RS-9	-15,2	18	22-RS-12	-7,9
3	22-CL-092	0,9	19	22-RS-13	-5,4
4	22-CL-094	28,3	20	22-CL-026	-5,4
5	22-CL-095	-3,1	21	22-CL-023	32,2
6	22-CL-096	-2,2	22	22-5RL-11	-4,5
7	22-CL-097	-1,4	23	22-CL-039	-1,2
8	22-CL-098	-3,5	24	22-CL-087	-17,1
9	22-CL-099	1,2	25	22-CL-082	-3,9
10	22-CL-101	-9,3	26	22-CL-083	-5,4
11	22-CL-103	-7,8	27	22-CL-084	-5,8
12	22-CL-081	-2,9	28	22-CL-085	-14,7
13	22-CL-088	2,1	29	22-CL-086	-2,3
14	22-CL-089	-1,0	30	22-UP-07	6,6
15	22-CL-090	3,0	31	22-UP-13	8,3
16	22-CL-091	3,6	32	22-UP-18	-9,7
			33	22-UP-17	-9,7

Los resultados de la Tabla 14 muestran que el 85% de los puntos muestreados tienen un balance iónico inferior al 10 % lo que indica que los análisis de iones principales fueron de buena calidad. El 15 % de los puntos muestreados superan el valor del 10 %, lo que daría a suponer que el control de calidad no es adecuado, lo cual estrictamente no es cierto, porque todas las muestras fueron procesadas con todo el aseguramiento y control de calidad que se implementó en el presente estudio. Existen otras causas para que se tengan valores superiores de balance iónico por ejemplo no considerar algunos componentes no medidos, como aniones orgánicos, nutrientes y metales traza, que pueden contribuir a balances de iones más altos (Knights & Stenner).

Otras de las razones se exponen a continuación.

Factores como el tiempo de análisis ya que estas muestras se analizaron después de tres semanas de su colecta; si bien estas muestras se mantuvieron congeladas hubo un envejecimiento de estas ya que no estaban preservadas; estudios realizados por DGA (2015) en la cuenca del río Lauca, región de Arica y Parinacota encontraron concentraciones elevadas de boro en forma de borato que es un elemento conservativo en las aguas, que procede de la actividad volcánica efusiva y de los fluidos hidrotermales, debido a la similitud del área de estudio con el lado Chileno probablemente la deficiencia de aniones se deba a la presencia de este elemento como borato o bórax, que no fueron analizados en el presente estudio y que en estudios posteriores se recomienda su análisis.

El estudio DGA (2015), además encontraron concentraciones de litio y estroncio, las características de la zona de estudio son similares a la cuenca del río Lauca del lado chileno, probablemente la deficiencia de cationes se deba a la presencia de estroncio o litio que no fueron analizados en el presente estudio y que en estudios posteriores se recomienda su análisis.

En conclusión, para las muestras que están por encima del balance iónico establecido del 10%, probablemente el desbalance se deba a la no determinación inmediata de los aniones o cationes según corresponda, la posible generación de sólidos indeseables por inestabilidad de la muestra; por otro lado, considerar la posibilidad de incluir otros iones en solución para su determinación. Los balances iónicos de dos muestras son de 28 y 32%, pero los restantes menores al 20%; por lo cual, se consideró aceptable para el presente trabajo. Para futuros estudios se sugiere realizar un muestreo en diferentes épocas y realizar el análisis más profundo de elementos ya mencionados.

4.2.3 Parámetros fisicoquímicos

En la Tabla 15 se muestra un resumen estadístico de las principales características fisicoquímicas y químicas de las aguas colectadas de la cuenca baja del río Lauca.

Tabla 15. Resumen estadístico de los resultados de la cuenca baja del río Lauca

Parámetro	Unidad	Cuenca baja del río Lauca Oruro-Bolivia			
		Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana
pH		6,7	8,5	7,6	7,7
T	°C	8,4	22,3	13,6	13,6
Conductividad eléctrica	µS/cm	125	4325	978,3	674
ORP	mV	179	411,8	316,8	332,5
Bicarbonatos	[mg/L]	27,2	473	149,3	117,7
Cloruros	[mg/L]	3,5	1039,8	157,5	65,5
Sulfatos	[mg/L]	8,6	1132,1	105	54,4
Nitratos	[mg/L]	1	44,8	9,3	5
Calcio	[mg/L]	6,4	662,2	55,1	33,8
Magnesio	[mg/L]	0,5	54,7	12,2	7,9
Sodio	[mg/L]	7,8	920,6	140,6	74,9
Potasio	[mg/L]	3,2	59,8	11,6	7,5

Se midieron las principales características fisicoquímicas de cada punto colectado, como pH, conductividad eléctrica, potencial óxido reducción, temperatura y alcalinidad. En laboratorio se determinaron las concentraciones de cationes mayoritarios: sodio, potasio, calcio, y magnesio; así como aniones mayoritarios: cloruro, nitrato, fosfato y sulfato. Los resultados se hallan reportados en una tabla general en el ANEXO III.

Los valores de pH son ligeramente alcalinos comprendidos entre 6,7-8,5 con un promedio de 7,6 y una mediana de 7,7; el valor mínimo 22-5RL-11 del municipio de Escara y el valor máximo de pH es del punto 22-CL-096 del municipio de Sabaya.

La temperatura de las muestras colectadas depende de las características climáticas de la región, temperatura del aire, del medio poroso, de las precipitaciones y de la conductividad del calor de las rocas. El rango de temperatura medida en la zona de estudio en el mes de mayo – junio varía entre 8,4 a 22,3 °C, el valor mínimo corresponde al punto 22-CL-087 (pozo) del municipio de Escara y la máxima temperatura de la fuente termal del municipio de Sabaya, se han detectado diferentes temperaturas en aguas subterráneas, manantiales y termales. En la Figura 20 se muestra el diagrama de Box y Whisker de la variación pH y de temperatura donde las temperaturas más bajas están en un rango de 8 a 13 °C y el resto de las muestras presentan una temperatura comprendida entre 13 a 22 °C.

Figura 20. Diagramas de Box y Whisker de los valores de pH y temperatura registrados durante las campañas de mayo-junio

La CE en la cuenca baja del río Lauca es variada de acuerdo a la geología del lugar, el aumento de este parámetro se debe a la disolución y lixiviación de la gran cantidad de sales minerales y metales presentes en el suelo y la litología de la cuenca, la que se caracteriza por tener rocas de origen volcánicas fracturadas (ignimbritas compuestas por cuarzo, biotita, sanidina u otro feldespato alcalino, la fórmula química del feldespato es: $XAlSiO_8$, donde la X puede ser sodio, potasio o calcio).

El valor de la CE del agua subterránea obtenido de los pozos, manantiales y termales es proporcional al contenido de TDS, mientras más sales disueltas presente serán más conductores. La conductividad eléctrica varía entre valores de 125 a 4325 $\mu\text{S}/\text{cm}$ el valor mínimo corresponde al punto 22-CL-090 manantial del municipio de Cruz de Machacamarca y la máxima conductividad es de 4325 $\mu\text{S}/\text{cm}$ municipio de Chipaya con un promedio de 978,3 y una mediana de 674 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

En la Figura 21 se observa cómo se incrementa la CE de Norte a Sur; existe mayor cantidad de sales disueltas en la parte sur donde se encuentra ubicado el municipio de Chipaya con un máximo en CE de 4325 y un mínimo de 1247 $\mu\text{S}/\text{cm}$, esta agua de consumo es considerado salobre, ya que este municipio se encuentra muy próximo al salar de Coipasa; pero a medida que va hacia el Norte existe menor presencia de sales disueltas en el agua subterránea.

Sin embargo, hay sitios particulares que tienen elevada CE como es en el caso del municipio de Sabaya en el punto 22-5RS-8 (fuente termal no se empleado para consumo humano) con una CE de 3606 $\mu\text{S}/\text{cm}$; el municipio de Yunguyo de Litoral en los puntos

22-RS-11 (fuente termal no emplea para consumo humano); 22-RS-12 (manantial que se empleado para consumo humano); 22-CL-026 (manantial no emplea para consumo humano), con CE de 1529, 1383 y 1386 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en este lugar se observa que existe una capa fina de sal; municipio de Escara en el punto de código 22-CL-039 con una CE de 1520 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (pozo empleada para consumo humano) y en el municipio de Corque en el punto de código 22-CL-085 (pozo) con una CE de 2948 $\mu\text{S}/\text{cm}$ todos estos puntos no se encuentran cerca del salar de Coipasa, la elevada CE podría deberse a las características geológicas de cada punto en la cuenca baja del río Lauca.

Figura 21. Distribución de la conductividad eléctrica en cuerpos de agua en la cuenca baja del río Lauca

Los resultados de las concentraciones de los elementos y compuestos químicos mayoritarios están representados en el diagrama de Box y Whisker Figura 22.

Figura 22. Representación del diagrama de Box y Whisker de los iones mayoritarios

La concentración de aniones muestra la siguiente tendencia: $\text{Cl}^- \cong \text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{NO}_3^-$ que se observan en las Figuras 22 y 23. El ion bicarbonato conjuntamente con el ion cloruro predominan con un mínimo de 27,2 mg/L, un máximo de 473 mg/L y una mediana de 117,7 mg/L para bicarbonato y un mínimo 3,5 mg/L, un máximo 1039,8 mg/L y una mediana 65,5 mg/L para cloruro, sobre los demás iones, lo que indica que existe una recarga rápida del acuífero por influencia del tipo de materiales aluviales no consolidados (sedimentos depositados por la acción del agua en ambientes fluviales, como arroyos y torrentes). Estos materiales consisten en partículas sueltas, tales como arena, grava, limo y arcilla, que son transportadas por el agua y la composición del material con contenidos calcáreos (CaCO_3). La concentración de sulfato tiene un mínimo de 8,6 mg/L y un máximo de 1132,1 mg/L con una mediana de 54,4 mg/L, las fuentes de cloruro y sulfato normalmente se deben a la disolución de minerales tipo yeso (CaSO_4) y halita (NaCl), la concentración de nitrato tiene un mínimo de 1 mg/L y un máximo de 44,8 mg/L con una mediana de 9,3 mg/L. La elevada concentración en nitratos se debe a actividades antropogénicas, esto puede ser por el uso de fertilizantes, así como el pastoreo de camélidos.

La concentración de cationes muestra la siguiente tendencia: $\text{Na}^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{K}^+$. El sodio predomina sobre los demás iones, con un valor máximo de 920,6 mg/L y un mínimo de 7,8 mg/L con una mediana de 74,9 mg/L. La concentración de calcio tiene un mínimo de 6,4 mg/L y un máximo de 662,2 mg/L con una mediana de 33,8 mg/L. La concentración de magnesio tiene un mínimo de 0,5 mg/L y un máximo de 54,7 mg/L con una mediana de 7,9 mg/L. La concentración de potasio tiene un mínimo de 3,2 mg/L y un máximo de 59,8 mg/L con una mediana de 7,5 mg/L (Figuras 21 y 22).

Figura 23. Iones mayoritarios de cuerpos de agua en la cuenca baja del río Lauca

4.3 Hidroquímica en la cuenca baja del río Lauca

El diagrama de Piper clasifica diferentes tipos de agua en función de la composición química de sus elementos mayoritarios presentes en cada muestra. En la Figura 24 se observa el diagrama de Piper, donde el triángulo que representa a los cationes

(lado izquierdo) se observa que existe una tendencia de evolución a sodio y potasio a partir del calcio, mientras que el triángulo que representa a los aniones (lado derecho) muestra que existe una tendencia desde sulfato hacia bicarbonato y cloruro.

Figura 24. Diagrama de Piper, caracterización de tipos de agua

Tabla 16. Caracterización de los tipos de agua

N	Tipo de agua	Número	Porcentaje %
1	Na-Cl	5	15,2
2	Na-Cl-HCO ₃	5	15,2
3	Na-Ca-Mg-HCO ₃	5	15,2
4	Na-Ca-Mg-SO ₄ -Cl	3	9,1
5	Na-Ca-HCO ₃ -Cl	2	6,1
6	Na-Ca-HCO ₃ -SO ₄	3	9,1
7	Na-Ca-Mg-SO ₄ -HCO ₃	2	6,1
8	Na-Ca-HCO ₃ -Cl-SO ₄	2	6,1
9	Ca-Na-Mg-HCO ₃ -Cl	2	6,1
10	Na-Ca-HCO ₃	1	3
11	Ca-Na-SO ₄	1	3
12	Ca-SO ₄	1	3
13	Na-HCO ₃	1	3

Nota: El tipo de agua NaCl pertenece a dos termales, dos manantiales y un pozo.

En la Tabla 16 muestra la caracterización de los tipos de aguas subterráneas que tienen un carácter mixto debido a que el área de estudio es una zona árida donde tiende a concentrarse los minerales como alcalino y alcalinotérreos debido a la evaporación que existe, estas aguas tienen ciertas tendencias a la salinización.

También se realizó gráficas de correlación; es importante mencionar que existe una fuerte correlación entre los iones Na^+ y Cl^- Figura 25 con un valor de $r = 0,987$, la presencia de sodio y cloruro probablemente se deba a la fase mineral halita que podría dar el origen a la composición química de muestras específicas que tiene esta característica.

Figura 25. Correlación entre $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ y Cl^- en la cuenca baja del río Lauca

Figura 26. Correlación entre $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ y HCO_3^- en la cuenca baja del río Lauca

Por otro lado, también existe una correlación entre los iones $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ y HCO_3^- con un valor de $r = 0,658$ la presencia de sodio, potasio y bicarbonato en las muestras de agua probablemente se deba a la meteorización de los minerales carbonatados; así también se evidencia que la zona es árida donde existe una evaporación haciendo que se concentre el sodio, potasio y otros iones dándole el posible origen al agua.

Figura 27. Correlación entre Ca^{2+} y SO_4^{2+} en la cuenca baja del río Lauca

Existe una correlación fuerte entre los iones Ca^{2+} y SO_4^{2-} con un valor de $r = 0,974$ la presencia de sodio potasio y bicarbonato en las muestras de agua probablemente provienen de fases minerales como el yeso $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Figura 28. Correlación entre Ca^{2+} y $\text{SO}_4^{2+} + \text{HCO}_3^-$ en la cuenca baja del río Lauca

También existe una fuerte correlación entre los iones Ca^{2+} y $\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2+}$ con un valor de $r = 0,939$ la presencia de calcio, bicarbonato y sulfato en las muestras de agua probablemente provienen de la disolución de fases minerales como el yeso y la calcita.

4.4 Interpretación hidroquímica por municipio

Descripción de fases minerales y otras condiciones climáticas ambientales que le pueden dar la característica al agua.

Los mapas de iones mayoritarios y Stiff muestran los niveles de concentración química en función de la conductividad en los diferentes cuerpos de agua colectados en la cuenca baja del río Lauca siendo muchas de ellas de características de tipo de aguas mixtas.

En general en los seis municipios la predominancia en bicarbonato y calcio se debe a la presencia del dióxido de carbono que proviene de la atmósfera, del suelo y a la disolución de las rocas carbonatadas (Stanley, 1997).

Estas rocas carbonatadas pueden provenir de los minerales calcita (CaCO_3), aragonita formas cristalinas de CaCO_3 y dolomita $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$; así también un aporte importante de calcio se puede deber a que en algunos municipios hay la presencia de rocas sedimentarias; así también la predominancia en sodio se puede deber a la presencia de rocas ígneas que tiene como minerales sodalita y feldespatos (de composición XAlSiO_8 , donde la X puede ser Sodio (Na), Potasio (K) o Calcio (Ca)).

4.4.1 Municipio de Sabaya

En este municipio se recolectó diferentes cuerpos de aguas desde fuentes termales, manantiales y pozos; teniendo once muestras en total, de las cuales diez son de consumo humano y una termal.

La fuente termal de código 22-5RS-8 recolectada en la comunidad Huancarani como una alternativa de conocer su característica hidroquímica y para saber si esta se puede emplear para consumo humano ya que esta comunidad no cuenta con una fuente de agua; por lo general, trasladan de un lugar alejado de la población para su abastecimiento. En el Figura 30 se observa que es el único punto que presenta mayor concentración en sodio, cloruro y una mayor CE respecto a los otros puntos; en el mapa de Stiff se evidencia que el ion dominante es el sodio y cloruro, esto se podría deber a la presencia de rocas

ígneas que se encuentra alrededor de este punto y al mineral halita NaCl; estas rocas ígneas tienen como minerales a la sodalita de composición química $\text{Na}_8\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}\text{Cl}_2$ y apatita de composición química $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{F}, \text{Cl}, \text{OH})$. Otra razón por la que presente esta característica se podría deber a que la fuente termal se encuentra al pie del volcán donde los compuestos que se encuentran en la capa magmática están generalmente en estado gaseoso (CO_2 , SO_2 , H_2 , H_2S , HCl , HF , entre otros) y estos interactúan con el agua subterránea a profundidad es decir que estas aguas se enriquecen de los minerales que provienen de los volcanes (Rodríguez & Jimenes, 2021).

En la comunidad de Julo se recolectó tres muestras de un sistema, se puede observar que se mantienen las mismas características hidroquímicas en esta comunidad (Anexo IV, Tabla 1). En el Figura 30 en la parte superior izquierda se evidencia lo ya mencionado y se pueden visualizar mejor en el Mapa de Stiff; donde predomina el ion sulfato y sodio; la presencia de sulfato posiblemente se deba a la interacción agua roca volcánica sedimentaria (que puede contener sulfatos en su composición) ya que este manantial está en contacto directo con roca.

Concluyendo dentro del municipio de Sabaya se tiene un total de 11 muestras de las cuales cinco predominan los iones bicarbonato, sodio calcio; en cuatro predominan el ion sulfato y sodio; una muestra donde predominan todos los iones menos el nitrato, potasio y magnesio y una termal que tiene como iones dominantes sodio y cloruro, el tipo de agua dentro del municipio de Sabaya es de tipo mixta (Anexo III) por que en cada punto (comunidad) recolectado la geología es diferente. En el diagrama de Piper por municipio Figura 29 se observa que tiene una tendencia de evolución de calcio hacia sodio (cationes) y bicarbonatos (aniones).

4.4.2 Municipio de Cruz de Machacamarca

En este municipio se recolectaron manantiales y pozos; teniendo cinco muestras para consumo humano. En la comunidad Huayllas se recolectó de dos diferentes lugares que pertenecen a la misma comunidad se puede observar que mantienen las mismas características hidroquímicas (Anexo IV, Tabla 2).

En todos los puntos recolectados existe una predominancia del anión bicarbonato y cationes sodio y calcio, esto se puede visualizar en la Figura 31. El tipo de agua dentro del municipio de Cruz de Machacamarca es de tipo mixta debido a la geología que presenta cada comunidad (Anexo III). En el diagrama de Piper por municipio Figura 29 se observa que tiene una tendencia de evolución de calcio y sodio (cationes) y bicarbonatos (aniones).

4.4.3 Municipio de Yunguyo del Litoral

En este municipio se recolectó diferentes cuerpos de aguas desde termales, manantiales y pozo; teniendo cuatro muestras de las cuales dos son de consumo humano y una es fuente termal de código 22-5RS-11, esto para saber si influye de alguna forma en las características hidroquímicas del manantial que lo emplean para consumo humano de código 22-RS-12 que se encuentra a una distancia de aproximadamente 50 m; así también se recolectó de un manantial no para consumo humano de código 22-CL-026 de la comunidad de Altusana para ver si mantienen las mismas características hidroquímicas por último se recolectó de un pozo de código 22-RS-13 con una profundidad de 45 m aproximadamente que está ubicado en la comunidad de Esmeralda.

En la Figura 32 se observa que tres presenta mayor concentración en sodio, cloruro y una mayor CE respecto al otro punto; en el mapa de Stiff se evidencia el ion dominante es el sodio y cloruro, la muestra 22-RS-12 es un manantial alimentado por dos fuentes termales y la fuente termal 22-5RS-11 influye sobre este punto, manteniendo las mismas características hidroquímicas (Sección 4.4.1); así también en el punto 22-CL-026 el ion dominante es el sodio y cloruro esta característica se podría deber a las rocas ígneas que tienen como minerales a la sodalita y apatita.

Concluyendo dentro del municipio debido a la geología y a la CE le da esa característica de ser de tipo clorurada sódica; pero hay lugares donde no existe esa elevada CE como el punto 22-5RS-13 donde predominan el anión bicarbonato y catión calcio. En el diagrama de Piper por municipio Figura 29 se observa que tiene una tendencia de evolución de calcio hacia sodio (cationes) y cloruros (aniones).

4.4.4 Municipio de Escara

En este municipio se recolectó de pozos y un manantial, teniendo cuatro muestras para consumo humano; en la comunidad Escara se recolectó de dos diferentes lugares que pertenecen a la misma comunidad de un pozo de código 22-CL-023 y 22-5RL-11; en la comunidad de Santiago de Tomata se recolectó de un pozo de código 22-CL-039 y de la pila del pueblo (proveniente de un manantial) del Centro Berlín de código 22-CL-087. En la Figura 33 se observa que en tres puntos recolectados predomina el ion sodio y cloruro; el punto 22-CL-087 tiene como ion dominante al sodio y bicarbonato.

Concluyendo dentro del municipio de Escara debido a la geología y a la CE le da esa característica de ser tipo mixta, y en un punto en específico de ser bicarbonatada sódica. En el diagrama de Piper por municipio Figura 29 se observa que tiene una tendencia de evolución hacia sodio (cationes); bicarbonatos y cloruros (aniones).

4.4.5 Municipio de Corque

En este municipio se recolectó de pozos, teniendo cinco muestras para consumo humano; en la comunidad Opoqueri se recolectó de tres diferentes lugares que pertenecen a la misma comunidad de código 22-CL-082; 22-CL-085 y 22-CL-086; así también se recolectó muestras de agua de la comunidad San José de Cala de dos diferentes lugares que pertenecen a la misma comunidad de códigos 22-CL-083 y 22-CL-084.

En el Figura 34 se observa que en tres puntos recolectados predomina el ion sodio y bicarbonato; el punto 22-CL-083 predominan los iones calcio sodio y sulfato; y el punto 22-CL-085 tiene como ion dominante al calcio y sulfato probablemente se deba al mineral yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), también puede deberse a la presencia de anhidrita (CaSO_4). En el diagrama de Piper por municipio Figura 29 se observa que tiene una tendencia de evolución de calcio a sodio (cationes) y de sulfato a bicarbonatos (aniones).

4.4.6 Municipio de Chipaya

En este municipio se recolectó de pozos, teniendo cuatro muestras para consumo humano; en la comunidad Ayparavi se recolectó de tres diferentes lugares que pertenecen

a la misma comunidad de códigos 22-UP-07; 22-UP-13 y 22-UP-18; así también se recolectó de la comunidad Konpujo de un pozo de código 22-UP-17.

Se observa en la Figura 35 que en tres puntos predomina en ion sodio y cloruro bicarbonato, y en el punto 22-UP-17 presenta mayor concentración en sodio, cloruro y una mayor CE respecto a los otros puntos; en el mapa de Stiff se evidencia que el ion dominante es el sodio y cloruro debido al mineral halita esto por la influencia del salar de Coipasa. En el diagrama de Piper por municipio Figura 29 se observa que tiene una tendencia de evolución hacia sodio (cationes) y cloruro (aniones).

Figura 29. Diagrama de Piper por municipio

Figura 30. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Sabaya

Figura 31. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Cruz de Machacamarca

Figura 32. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Yunguyo de Litoral

Figura 33. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Escara

Figura 34. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Corque

Figura 35. Mapas de iones mayoritarios y Stiff de cuerpos de agua en el municipio de Chipaya

4.5 Calidad del agua en la cuenca baja del río Lauca

Los pobladores del área de estudio ante la falta de información sobre la calidad de los recursos de agua que emplean para su consumo, vieron una oportunidad de que el proyecto pueda resolver esto, para dar respuesta a la necesidad de los pobladores de las comunidades de tener un acceso a agua segura se hizo una comparación por municipio con los valores máximos admisibles de la NB 512, que se muestran a continuación.

Tabla 17. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Sabaya con los límites permisibles de la NB 512

MUNICIPIO DE SABAYA										
Símbolo	pH	CE	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺
Unidad	-	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22-5RS-9	6,8	272,00	75,2	11,9	13,8	1,8	16,6	7,5	21,5	6,8
22-CL-092	7,2	268	108,7	8,8	25,7	2,8	14,6	4,4	30,1	6,3
22-CL-094	8,1	571	165,6	19,2	54,4	24,5	24,8	3,3	22,7	6,7
22-CL-095	6,8	539	274,5	14,3	40,7	11,4	47,9	20,5	48,1	5,4
22-CL-096	8,5	457	192,3	11,9	46,6	5,6	42,7	14,2	31,0	3,8
22-CL-097	7,6	791	90,0	71,1	218,4	1,0	53,4	25,6	74,9	8,6
22-CL-098	7,7	791	91,6	84,0	180,0	1,0	53,0	24,7	75,3	8,4
22-CL-099	7,2	793	89,3	91,5	222,3	1,1	51,8	25,5	81,9	8,6
22-CL-101	8,1	803	155,5	65,5	92,0	23,3	49,6	15,4	80,7	30,9
22-CL-103	7,5	578	98,6	17,9	139,2	1,1	27,4	18,9	63,8	6,7
NB 512	6,5 – 9,0	1500	370	250	400	45	200	150	200	-

En la Tabla 17 se muestran los parámetros fisicoquímicos de las 10 muestras de aguas subterráneas del municipio de Sabaya comparadas con los valores máximos admisibles de la NB 512, todas las muestras cumplen con los requisitos establecidos, concluyendo que son aptas para el consumo humano sin ningún tratamiento previo en función a los parámetros analizados en el presente trabajo.

Tabla 18. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Cruz de Machacamarca con los valores máximos admisibles de la NB 512

MUNICIPIO DE CRUZ DE MACHACAMARCA										
Símbolo	pH	CE	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺
Unidad	-	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22-CL-081	7,9	578	199,3	44,8	49,5	12,7	35,7	9,5	76,2	9,0
22-CL-088	7,8	157	75,8	3,5	10,3	3,3	11,1	4,1	11,2	6,5
22-CL-089	7,1	176	78,2	5,2	15,1	5,0	13,8	5,6	13,1	5,2
22-CL-090	7,4	125	53,9	4,1	8,6	1,7	8,3	3,0	7,8	5,3
22-CL-091	7,9	422	178,6	21,3	33,0	5,7	33,8	5,5	37,6	8,9
NB 512	6,5 – 9,0	1500	370	250	400	45	200	150	200	-

En la Tabla 18 se muestran los parámetros fisicoquímicos de las cinco muestras de aguas subterráneas del municipio de Cruz de Machacamarca comparadas con los valores máximos admisibles de la NB 512, todas las muestras cumplen con los requisitos establecidos, concluyendo que son aptas para el consumo humano sin ningún tratamiento previo en función a los parámetros analizados en el presente trabajo.

Tabla 19. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Yunguyo de Litoral con los límites permisibles de la NB 512

MUNICIPIO DE YUNGUYO DE LITORAL										
Símbolo	pH	CE	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺
Unidad	-	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22-RS-12	7,5	1383	131,4	312,7	29,3	2,0	15,4	10,0	266,5	15,2
22-RS-13	7,3	318	112,1	22,6	18,1	4,5	27,6	8,7	22,1	7,9
NB 512	6,5 – 9,0	1500	370	250	400	45	200	150	200	-

En la Tabla 19 se muestran los parámetros fisicoquímicos de las dos muestras de aguas subterráneas colectadas en el municipio de Yunguyo de Litoral, donde los valores de pH son ligeramente alcalinos; la muestra de código 22-RS-12 que pertenece a la comunidad de Yunguyo de Litoral presenta una elevada conductividad debido a la cantidad de iones disueltas.

De los iones mayoritarios analizados en laboratorio la muestra de código 22-RS-12 excede los valores máximos admisibles de la NB 512 en sodio y cloruro; el tipo de agua de este punto es clorurada sódica; esto se puede deber a la influencia del punto de código 22-5RS-11 (fuente termal) que se encuentra a una distancia de 50 m de ella, así también existe una mayor salinidad en esta área, esta puede ser la razón de que presente estas características hidroquímicas. La muestra de código 22-RS-13 cumple con los requisitos establecidos, concluyendo que es apta para el consumo humano sin ningún tratamiento previo en función a los parámetros analizados en el presente trabajo.

En la Tabla 20 se muestra los parámetros fisicoquímicos de las cuatro muestras de aguas subterráneas colectadas en el municipio de Escara, donde los valores de pH son ligeramente alcalinos, todas las muestras colectadas en este municipio no sobrepasan los límites permisibles considerándose aptas para el consumo humana sin tratamiento previo en función a los parámetros analizados en el presente trabajo, excepto el pozo de código

22-CL-039 que pertenece a la comunidad de Santiago de Tomata que excede el valor máximo admisible en conductividad debido a la cantidad de iones disueltos; así también en sodio y cloruro el tipo de agua es mixta: clorurada sódica bicarbonatada cálcica magnésica.

Tabla 20. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Escara con los valores máximos admisibles de la NB 512

MUNICIPIO DE ESCARA										
Símbolo	pH	CE	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺
Unidad	-	μS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22-CL-023	6,9	642	108,3	143,5	46,6	7,8	6,4	4,3	63,5	4,1
22-5RL-11	6,7	674	78,5	114,7	58,7	5,6	7,3	7,0	120,8	7,2
22-CL-039	7,9	1520	329,7	361,9	107,6	40,9	89,7	54,7	213,4	24,6
22-CL-087	7,8	339	99,8	21,4	13,6	2,8	12,4	1,7	62,1	6,2
NB 512	6,5 – 9,0	1500	370	250	400	45	200	150	200	-

En la Tabla 21 se muestra los parámetros fisicoquímicos de las cinco muestras de aguas subterráneas colectadas en el municipio de Corque, todas las muestras colectadas en este municipio no sobrepasan los valores máximos admisibles considerándose aptas para el consumo humano sin tratamiento previo en función a los parámetros analizados en el presente trabajo, excepto la muestra de código 22-CL-085 que pertenece a la comunidad de Opoqueri Corque que presenta una elevada conductividad debido a la cantidad de iones disueltos; así también en calcio y sulfato esto se puede deber a la dureza del agua debido a las sales de calcio, y a las rocas volcánico sedimentarias que pueden estar en forma de sulfatos; el tipo agua es sulfatada cálcica.

Tabla 21. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Corque con los valores máximos admisibles de la NB 512

MUNICIPIO DE CORQUE										
Símbolo	pH	CE	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺
Unidad	-	μS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22-CL-082	7,7	913	191,1	102,3	137,8	24,8	99,2	7,9	99,7	3,6
22-CL-083	7,8	845	99,6	29	242,5	44,8	117,1	8	57	6,8
22-CL-084	7,3	426	128,1	7,6	83,4	5,1	61,3	4,2	26,5	3,2
22-CL-085	8	2948	27,2	211,4	1132,1	3,61	662,2	4,4	156,8	4,8
22-CL-086	8	211	72,4	15,0	15,0	1	10,5	0,5	27,6	10,2
NB 512	6,5 – 9,0	1500	370	250	400	45	200	150	200	-

En la Tabla 22 se muestra los parámetros fisicoquímicos de las cuatro muestras de aguas subterráneas colectadas en el municipio de Chipaya, la muestra de código 22-UP-17 que pertenece a la comunidad de Konpujo presenta una elevada conductividad debido

a la cantidad de iones disueltos: bicarbonato, sodio y cloruro, el tipo de agua es clorurada sódica debido al mineral halita por qué este municipio se encuentra muy próximo del salar de Coipasa excediendo el valor máximo admisible de la NB 512.

Tabla 22. Comparación de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en el municipio de Chipaya con los valores máximos admisibles de la NB 512

MUNICIPIO DE CHIPAYA										
Símbolo	pH	CE	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺
Unidad	-	μS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22-UP-07	7,9	1247	242,5	247	73	17,5	39	8,8	184,6	17,8
22-UP-13	7,9	1333	201,3	265	71,2	7,3	29,8	5,6	191,1	7,5
22-UP-18	7,9	1317	234,9	199,1	77	14	42,1	9,9	240	13,9
22-UP-17	8,1	4325	473	1039,8	73	2,4	55,5	30,7	920,6	59,8
NB 512	6,5 – 9,0	1500	370	250	400	45	200	150	200	-

La muestra de código 22-UP-13 que pertenece a la comunidad de Ayparavi presenta una elevada concentración en cloruros y la muestra de código 22-UP-18 perteneciente a la misma comunidad presenta una elevada concentración en sodio esto se debe al mineral halita esto por la influencia del salar excediendo el valor máximo admisible de la NB 512. La muestra de código 22-UP-07 cumple con los requisitos establecidos, concluyendo que es apta para el consumo humano sin ningún tratamiento previo en función a los parámetros analizados en el presente trabajo.

A continuación, se muestran diagramas de barras para una mejor visualización de los parámetros que no cumplen con los valores máximos admisibles de la NB 512.

Figura 36. Concentraciones de sodio y cloruro en sitios que exceden los valores máximos admisibles de la NB 512

Figura 37. CE en sitios que exceden los valores máximos admisibles de la NB 512

Figura 38. Concentraciones de sulfato y calcio que exceden los valores máximos admisibles de la NB 512

4.6 Clasificación de cuerpos de agua

Se muestra a continuación la clasificación de los cuerpos de agua con Ley del Medio Ambiente N° 1333, Tabla 23.

Se ha realizado la clasificación de los cuerpos de agua de pozos, manantiales y termales, según Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) donde los resultados indican que el 70% de los cuerpos de agua muestreados son de CLASE A (máxima calidad), que habilita como agua potable para consumo humano, sin tratamiento previo o con simple desinfección bacteriológica. El 13,3% de cuerpos de agua se

muestreados se clasifican como CLASE B siendo estos los pozos de código 22-CL-094 (Mira Flores), 22-CL-082 (Opoqueri Corque) y 22-CL-083 (San José de Cala), el parámetro que lo hace de esta clase es el nitrato con 24,5; 24,8 y 44,8 mg/L; así también el pozo de código 22-UP-13 (Ayparavi) debido a la concentración en cloruro con 256 mg/L indicando que para consumo humano, requiere tratamiento fisicoquímico para disminuir la concentración de nitrato, cloruro y desinfección bacteriológica.

Tabla 23. Clasificación de cuerpos de agua según Ley del Medio Ambiente N° 1333

Parámetro	pH	Ca ²⁺	Cl ⁻	Mg ²⁺	NO ₃ ⁻	Na ⁺	SO ₄ ²⁻	CLASE POR CUERPO DE AGUA
Unidad	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
Clase A	6,0 a 8,5	200	250	100	20	200	300	
Clase B	6,0 a 9,0	300	300	100	50	200	400	
Clase C	6,0 a 9,0	300	400	150	50	200	400	
Clase D	6,0 a 9,0	400	500	150	50	200	400	
22-5RS-8	6,9	38,6	956,5	34,0	-	743,8	71,7	Clase D
22-5RS-9	6,8	16,6	11,9	7,5	1,8	21,5	13,8	Clase A
22-CL-092	7,2	14,6	8,8	4,4	2,8	30,1	25,7	Clase A
22-CL-094	8,1	24,8	19,2	3,3	24,5	22,7	54,4	Clase B
22-CL-095	6,8	47,9	14,3	20,5	11,4	48,1	40,7	Clase A
22-CL-096	8,5	42,7	11,9	14,2	5,6	31,0	46,6	Clase A
22-CL-097	7,6	53,4	71,1	25,6	1,0	74,9	218,4	Clase A
22-CL-098	7,7	53,0	84,0	24,7	1,0	75,3	180,0	Clase A
22-CL-099	7,2	51,8	91,5	25,5	1,1	81,9	222,3	Clase A
22-CL-101	8,1	49,6	65,5	15,4	23,3	80,7	92,0	Clase A
22-CL-103	7,5	27,4	17,9	18,9	1,1	63,8	139,2	Clase A
22-CL-081	7,9	35,7	44,8	9,5	12,7	76,2	49,5	Clase A
22-CL-088	7,8	11,1	3,5	4,1	3,3	11,2	10,3	Clase A
22-CL-089	7,1	13,8	5,2	5,6	5,0	13,1	15,1	Clase A
22-CL-090	7,4	8,3	4,1	3,0	1,7	7,8	8,6	Clase A
22-CL-091	7,9	33,8	21,3	5,5	5,7	37,6	33,0	Clase A
22-5RS-11	7,0	8,6	358,5	6,3	-	312,5	32,1	Clase D
22-RS-12	7,5	15,4	312,7	10,0	2,0	266,5	29,3	Clase D
22-RS-13	7,3	27,6	22,6	8,7	4,5	22,1	18,1	Clase A
22-CL-026	7,2	12,7	313,3	7,2	2,8	256,6	31,8	Clase D
22-CL-023	6,9	6,4	143,5	4,3	7,8	63,5	46,6	Clase A
22-5RL-11	6,7	7,3	114,7	7,0	5,6	120,8	58,7	Clase A
22-CL-039	7,9	89,7	361,9	54,7	40,9	213,4	107,6	Clase D
22-CL-087	7,8	12,4	21,4	1,7	2,8	62,1	13,6	Clase A
22-CL-082	7,7	99,2	102,3	7,9	24,8	99,7	137,8	Clase B
22-CL-083	7,8	117,1	29,0	8,0	44,8	57,0	242,5	Clase B
22-CL-084	7,3	61,3	7,6	4,2	5,1	26,5	83,4	Clase A
22-CL-085	8,0	662,2	211,4	4,4	3,61	156,8	1132,1	Clase D
22-CL-086	8,0	10,5	15,0	0,5	1,0	27,6	15,0	Clase A
22-UP-07	7,9	39,0	247,0	8,8	17,5	184,6	73,0	Clase A
22-UP-13	7,9	29,8	265,0	5,6	7,3	191,1	71,2	Clase B
22-UP-18	7,9	42,1	199,1	9,9	14,0	240,0	77,0	Clase D
22-UP-17	8,1	55,5	1039,8	30,7	2,4	920,6	73,0	Clase D

El 16,7% de cuerpos de agua muestreados se clasifican como CLASE D, siendo estos los código 22-UP-17 de (Konpujo) tiene una mayor concentración en cloruro y

sodio; el código 22-UP-18 (Ayparavi) tiene mayor concentración en sodio por el mineral halita debido a que estas comunidades se encuentra muy próximo del salar de Coipasa; el código 22-CL-039 (Santiago de tomata) y 22-RS-12 (Yunguyo de Litoral) tienen una elevada concentración en sodio y cloruro; así también el pozo de código 22-CL-085 siendo el parámetro que lo hace de esta clase el sulfato y calcio. Estas aguas son de mínima calidad, para ser habilitada para consumo humano en situaciones de extrema necesidad pública se requiere un proceso inicial de pre-sedimentación y un completo tratamiento fisicoquímico y una desinfección bacteriológica.

Se recolectó muestras de tres cuerpos de agua que no se emplea para consumo humano de códigos 22-CL-026 (Altusana), 22-5RS-8 (Huancarani) y 22-5RS-11 (Yunguyo de Litoral) que se clasifican de CLASE D, el parámetro que lo hace de esta clase es el cloruro y sodio esto se debe a que presenta mayor cantidad de sales disueltas.

4.7 Evaluación de coliformes totales.

La evaluación tuvo carácter cualitativo, ya que consistió en la observación de ausencia o presencia de coliformes totales en muestras de aguas. En la Tabla 24 se muestra el resultado de la evaluación de coliformes totales, cabe recalcar que del total de las muestras de agua para consumo humano (30), se han tomado 22 muestra para el ensayo de coliformes de las cuales 16 no presentan contaminación microbiológica (ausencia de coliformes) y seis si presentan contaminación microbiológica (presencia de coliformes); sin embargo, como se realizó una prueba cualitativa in situ se recomienda realizar un análisis cuantitativo para confirmar estos resultados.

El resto de las muestras (8), no se recolectó para evaluación de coliformes por estas razones:

1. El código **22-CL-096** (manantial) no se recolectó porque pertenece a la misma comunidad de Quiaquiani (22-CL-095) del cual sí se recolectó de la pila del pueblo.
2. El código **22-CL-097** (manantial) y **22-CL-099** (manantial) no se recolectó porque pertenece a la misma comunidad de Julio (22-CL-098) del cual sí se recolectó de la pila del pueblo.

3. El código **22-CL-089** (manantial) no se recolectó porque pertenece a la misma comunidad de Huayllas (22-CL-088) del cual sí se recolectó de la pila del pueblo.
4. El código **22-RS-13; 22-CL-039; 22-CL-085 y 22-UP-18** no se recolectó por falta de frasco en campo.

Tabla 24. Presencia o ausencia de microorganismos (coliformes totales)

N	CÓDIGO	COLIFORMES		CONSUMO	Cuerpo de agua
1	22-CL-092	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
2	22-CL-094	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
3	22-CL-095	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
4	22-CL-101	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
5	22-CL-103	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
6	22-CL-081	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
7	22-CL-091	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
8	22-RS-13	NO		SI	Agua subterránea
9	22-CL-023	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
10	22-5RL-11	SI	PRESENCIA	SI	Agua subterránea
11	22-CL-039	NO		SI	Agua subterránea
12	22-CL-087	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
13	22-CL-082	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
14	22-CL-083	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
15	22-CL-084	SI	PRESENCIA	SI	Agua subterránea
16	22-CL-085	NO		SI	Agua subterránea
17	22-CL-086	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
18	22-UP-07	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
19	22-UP-13	SI	PRESENCIA	SI	Agua subterránea
20	22-UP-18	NO		SI	Agua subterránea
21	22-UP-17	SI	PRESENCIA	SI	Agua subterránea
22	22-CL-098	SI	AUSENCIA	SI	Agua subterránea
23	22-5RS-9	SI	PRESENCIA	SI	Manantial
24	22-CL-096	NO		SI	Manantial
25	22-CL-099	NO		SI	Manantial
26	22-CL-088	SI	AUSENCIA	SI	Manantial
27	22-CL-089	NO		SI	Manantial
28	22-CL-090	SI	AUSENCIA	SI	Manantial
29	22-RS-12	SI	PRESENCIA	SI	Manantial
30	22-CL-097	NO		SI	Manantial

En el punto de muestreo de código 22-5RL-11 tiene presencia de coliformes esto se debe a que este pozo construido tiene una salida del agua a través de un tubo hacia dos tanques que se encuentran a la intemperie expuesta a cualquier tipo de contaminación mismo que se encuentra alrededor de una proliferación de algas por lo cual es evidente que podría presentar contaminación microbiológica (presencia de coliformes).

En el punto de muestreo de código 22-CL-084 tiene presencia de coliformes, este pozo tiene salida por un tubo tapado con una cinta de goma por el cual se tomó la

muestra este tubo se encuentra a la intemperie expuesta a las heces de animales (llamas); se encuentra en malas condiciones de uso sin ningún cuidado.

En el punto de muestreo de código 22-UP-13 tiene presencia de coliformes esto se debe a que alrededor de este pozo se encuentra construidos baños individuales así también existe heces de animales (gallina, oveja y llama).

En el punto de muestreo de código 22-UP-17 tiene presencia de coliformes, este pozo no está bien cuidado se encuentra expuesto a las heces de animales, no tiene una cubierta (tapa) adecuada que lo proteja de cualquier contaminación antropogénica.

En el punto de muestreo de código 22-5RS-9 tiene presencia de coliformes, el tanque de captación se encuentra en mal estado expuesto a cualquier tipo de contaminación, así también existe presencia de animales ya que se observó que existe heces de estos mismos.

En el punto de muestreo de código 22-RS-12 tiene presencia de coliformes, este punto es la acumulación de dos ojos de agua (manantial termal), esta agua si bien se acumula en un lugar protegido como se en la Tabla 9, presenta impurezas (polvo pajas y otros) a su alrededor; así también la termal 22-5RS-11 se encuentra muy próxima de este punto esta presenta materia orgánica que también puede ser una de las causas de la presencia de coliformes por infiltración del mismo.

Las seis muestras descritas tienen presencia de microorganismos lo que indica que el consumo del agua de estas fuentes probablemente representa un riesgo para la salud ya que estos microorganismos son responsables de enfermedades gastrointestinales. Según la (OMS, 2018) “los que presentan mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños pequeños, las personas debilitadas y los adultos mayores”.

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

OE1. Se realizaron las medidas de los parámetros fisicoquímicos en campo y los análisis en laboratorio encontrando diferentes valores. Con respecto a la CE en la cuenca baja del río Lauca, se evidencia una elevada CE y una tendencia a incrementarse de norte a sur siendo importante mencionar que al sur de la región está presente el salar de Coipasa. En cuanto al pH, las muestras por lo general son neutras o ligeramente alcalinas; por otro lado, la temperatura es variable en un rango de 8,4-16,6°C, existen fuentes termales que sobrepasan la media con valores hasta un máximo de 22,3°C; las lecturas de ORP muestran un carácter levemente reductor en pozos cerrados con una profundidad aproximada de 20 a 40 m y en pozos abiertos con profundidades alrededor de 10 m presentan características oxidativas.

Se encontró que en la mayoría de las muestras las concentraciones del ion bicarbonato es predominante conjuntamente con el ion cloruro frente a los otros aniones; también, se determinaron los cationes mayoritarios donde se evidencia que el catión predominante es el sodio frente a los restantes. Es importante mencionar que existe mayor concentración en cloruro y sodio en la parte Sur debido a la proximidad del salar de Coipasa.

OE 2. Los diagramas de Stiff muestran características hidroquímicas muy diferentes entre los sitios muestreados en la cuenca baja del río Lauca de Norte a Sur, esto debido a las diferentes variables y características geológicas de la región; existe en la parte Sur una tendencia de ser clorurada sódica esto debido a la influencia del salar de Coipasa.

Con el diagrama de Piper se caracterizó el tipo de agua, existe una tendencia a una evolución hacia bicarbonatada clorurada sódica, se pudo encontrar una amplia diversidad de tipos de agua desde salinas a mixtas, siendo estas: Na-Cl 15,2 %; Na-Cl-HCO₃ 15,2 %; Na-Ca-Mg-HCO₃ 15,2 %; Na-Ca-Mg-SO₄-Cl 9,1 %; Na-Ca-HCO₃-Cl 6,1 %; Na-Ca-

HCO₃-SO₄ 9,1 %; Na-Ca-Mg-SO₄-HCO₃ 6,1 %; Na-Ca-HCO₃-Cl-SO₄ 6,1%; Ca-Na-Mg-HCO₃-Cl 6,1 %.

Se evidencio que existe una fuerte correlación entre Na⁺ y Cl⁻; Ca²⁺ y SO₄²⁻+HCO₃⁻; Ca²⁺ y SO₄²⁻; Na⁺+K⁺ y HCO₃⁻ de 0,987; 0,939; 0,974 y 0,658 respectivamente; estas correlaciones indican la posible presencia de fases minerales tipo carbonatadas, halita, yeso y calcita que podrían ser el origen de la composición química del agua subterránea en la cuenca baja del río Lauca.

OE 3. Se determinó la calidad del agua empleada para consumo humano realizando una comparación con límites permisibles establecidos en el RMCH, donde el 70% de cuerpos de agua son de Clase A, el 13,3% es de Clase B y el 16,7% es de Clase D, siendo los parámetros más importantes que lo aleja de la Clase A los iones cloruro, sodio, calcio y sulfato, con un claro efecto sobre la conductividad.

Se recolectó tres muestras adicionales con el objetivo de enriquecer la información, la muestra de código 22-5RS-8; 22-5RS-11 que son fuentes termales y 22-CL-026 que es un manantial se clasifican como Clase D los parámetros que lo hacen de esta clase son el sodio y el cloruro.

Se determinó la calidad del agua empleada para consumo humano realizando una comparación con la Norma Boliviana 512 donde el 80% de las muestras recolectadas se encuentran por debajo de los valores máximos admisibles y el 20% se encuentran por encima de los valores máximos admisibles en diferentes parámetros como: iones sodio, cloruro, calcio, sulfato y bicarbonato estos iones en mayor concentración provocan una elevada conductividad presente en cada punto.

OE 4. Se generó una base geográfica (Geodatabase) como parte del subprograma “Hidrogeología & Biogeoquímica Agua/Suelo” datos que contemplan la georreferenciación y asociada a estos parámetros fisicoquímicos de campo y parámetros analizados en laboratorio de todas las muestras de agua subterránea empleada para el consumo humano en la cuenca baja del río Lauca en los municipios de Sabaya, Cruz de Machacamarca, Yunguyo de Litoral, Escara Corque y Chipaya. Información que ha sido

utilizada para la para la generación de mapas temáticos y la correspondiente interpretación de resultados el cual servirá de base para el manejo sostenible de fuentes de agua potable.

OE 5. Se detectó la presencia de coliformes totales en seis de las veintidós muestras de aguas de consumo lo cual indica que pueden representar un riesgo para la salud.

5.2 Recomendaciones

La presente tesis para optar el grado de licenciatura es un estudio de investigación base, que servirá para futuras investigaciones sobre la calidad del agua y la presencia de contaminantes en aguas subterráneas empleadas para consumo humano.

Por estas razones es importante continuar con el monitoreo continuo de los pozos de agua empleados para consumo humano e identificar la mayor cantidad de pozos utilizados por los pobladores para verificar la calidad de agua de los mismos, en los que se deben incluir mayor cantidad de parámetros, así como elementos trazas entre otros.

Se recomienda realizar:

Análisis por métodos tradicionales para la determinación de cloruros y sulfatos sobre todo en aquellas muestras que tienen una conductividad mayor a 750 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Análisis microbiológico cuantitativo para confirmar los resultados obtenidos; así también recomendar a las comunidades de proteger su fuente de agua como pozos, manantiales y otros usando cubiertas o tapas que eviten que el agua superficial y otros contaminantes como excrementos de animales, baño alrededor y bacterias ingresen al pozo.

Una capacitación a la comunidad para la limpieza en los espacios donde se encuentra la fuente de agua natural y así también realizar el mejoramiento de las estructuras deterioradas para así evitar la contaminación del agua.

Estudios complementarios para una mejor caracterización hidroquímica e hidrogeológica mediante el análisis de isótopos estables, construcción de piezómetros y

pozos de exploración para determinar el origen del agua subterránea, así como la velocidad y la dirección de flujo subterráneo.

Finalmente, se recomienda hacer visitas técnicas para talleres de difusión de resultados con la participación de los comunarios y el personal de la universidad para capacitar a la gente en el cuidado de las fuentes de agua y explicar los detalles de los resultados encontrados.

CAPÍTULO VI

6 REFERENCIAS

- Agustín Felipe B. & Marco Antonio J. (2006). Principios y fundamentos de la hidrología superficial. Universidad autónoma metropolitana. Ciudad de México. Pg. 11.
- Appelo C. A. J. & Postman D. (2004). Geochemistry, groundwater and pollution. Pg. 7-9.
- Baird, C. Metales tóxicos pesados. Cap. 7. Química Ambiental. Barcelona: Editorial Reverté, 2001, Pg. 391-429.
- Beaty Richard D. (1996). Concepto, instrumentación y técnicas en espectrofotometría de absorción atómica. La Paz, Bolivia.
- Blanes J. y Pabón E., (2018). Qnas Soñi (hombres del agua) Chipaya: entre tradición y tecnología, hacia un municipio resiliente. <https://chipaya.org/wp-content/uploads/2018/10/chipaya-1994.pdf>
- Dirección General de Aguas (DGA). (2004). Consultores en ingeniería. Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad. Cuenca rio Lauca. Gobierno de Chile. Ministerio de obras públicas, dirección general de aguas.
- Coudrain-Ribstein, A., Philippe O., Quintanilla, J., Sondag F., & Cahuaya, D. (1995). Salinidad y dinámica isotópica de los recursos hídricos subterráneos del altiplano boliviano. Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines, 24(3), 483-493.
- Corzo Adriana (2019). Técnica de análisis en química orgánica cromatografía. 1^{ra} Ed. Universidad Nacional de Santiago del Estero - UNSE. Facultad de Ciencias Forestales Pg. 7-8.
- Cortez, Julio. (2018). Plan de manejo de la parte baja de la cuenca del rio Lauca, GVC-CEBEM. La Paz. <http://chipaya.org/wp-content/uploads/2018/07/GVC-Libro-Manejo-de-Cuencas-1-1.pdf>
- Chereque W. (1989). Hidrología para estudiantes de Ingeniería Civil. Pontifica Universidad Católica del Perú.

- Davis, S. & Wiest, R. (1971). "Hidrogeología". Barcelona. Pg. 44-167.
- Dettinger, M.D. and Earman, S. (2007). The Impact of Precipitation on Drinking Water Resources in the Sagarmatha National Park (Mt. Everest Region), Nepal.
- De Loma, J., Tirado, N., Ascui, F., Levi, M., Vahter, M., Broberg, K. y Gardon, J. (2019). Exposición elevada al arsénico y metabolismo eficiente del arsénico en mujeres indígenas alrededor del lago Poopó, Bolivia. *Ciencia del Medio Ambiente Total*, 657, 179-186. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718348289>.
- Dirección General de Aguas (DGA). (1987). Balance Hídrico de Chile. Ministerio de Obras Públicas: Santiago, Pg. 24.
- Duque G., (1995) Manual de Geología para Ingenieros. Cap. 18 Aguas Subterráneas, Pg. 399-424.
- Fernández C. (2012) "El agua: un recurso esencial." *Química Viva*, Vol. 11 Pg. 147-170
- Fuentes José L. (1993). Ministerio de agricultura pesca y alimentación. Aguas subterráneas. IRYDA. Corazón de maría, 8 28002 Madrid. Pg. 3-5.
- Gertner, G., Martínez, S., & Sturzenegger, G. (2016). "Expandiendo Acceso a Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades Rurales de Bolivia." <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Expandiendo-acceso-a-agua-potable-y-saneamiento-en-peque%C3%B1as-comunidades-rurales-Resultados-de-la-encuesta-de-1%C3%ADnea-de-base-de-una-evaluaci%C3%B3n-de-impacto-experimental.pdf>.
- Gestión de recursos hídricos y aplicación de prácticas hidrológicas OMM-Nº 168, Vol II, Sexta edición 2011.
- Kresic, N. (2009). Groundwater resources. Sustainability, management, and restoration. <https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071492737>.
- Knights, A.V. & Stenner, R.D., (1999) The role of ion balances in examining the reliability of analytical data: A case study of Mendip streams (Somerset), *Proc.Univ. Bristol.Spelaeol. Soc.*, 21(3) 235-241.

- Kalhor, K., Ghasemizadeh, R., Rajic, L. y Alshawabkeh, A. (2019). Evaluación de la calidad del agua subterránea y remediación en acuíferos kársticos: una revisión. Agua subterránea para el desarrollo sostenible.
- Lina M. Cerón, Jhon D. Sarria, Johan S. Torres y Jonathan Soto (2020). Agua subterránea: tendencias y desarrollo científico. Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Grupo de Investigación TERRANARE. Vol. 32. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v32n1/0718-0764-infotec-32-01-47.pdf>.
- Matraz Consultores Asociados S.A. (2015). Diagnóstico de Disponibilidad Hídrica en la Cuenca del Río Lauca, Región de Arica y Parinacota. Arica, Chile. Pg. 23, 435-441.
- Martínez, P., Martínez, P, Castaño S. (2006). “Fundamentos de Hidrogeología” España. Pg.73-80.
- Mermet L, Funes D. y Chain R. agosto (2021) “Fortalecimiento de la resiliencia en el Altiplano Sur de Oruro” preparado por el equipo del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo. <file:///C:/Users/HP/Downloads/undp-bo-InformeFinal---Resiliencia-Oruro.pdf>.
- Mijailov L. (1985). “Hidrogeología.” Edit. Mir, ISBN 5-03-000661-3, Moscú, Rusia.
- Minnaard, V., Rabino, M. C., García, M., Moro, L., & Lucrecia, C. (2002). El uso de gráficas en la escuela: otro lenguaje de las ciencias. Revista Ibero Americana.
- NB-496. (2005). Agua potable – Toma de muestras. Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.
- Norma Boliviana 512. (2016). “Agua Potable Requisitos” Quinta Versión, Número de Referencia NB: 512:2016. Pág.: 2 – 5.
- Ormachea Muñoz, M., Wern, H., Johnsson, F., Bhattacharya, P., Sracek, O., Thunvik, R., Quintanilla, J., & Bundschuh, J. (2013). Geogenic arsenic and other trace elements in the shallow hydrogeologic system of Southern Poopó Basin, Bolivian Altiplano. Journal of Hazardous Materials, 262, 924-940. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.06.078>.
- Organization Meteorological Mundial, OMM- No. 1074

Plan de desarrollo municipal de Yunguyo del litoral. (2008-2012). Honorable Alcaldía Municipal de Yunguyo del Litoral 4ta. Sección municipal - Provincia Litoral departamento de Oruro.

Plan de desarrollo municipal Cruz de Machacamarca. (2006). Oruro.

Plan de desarrollo municipal de Sabaya. (2007-2011). Gobierno municipal de sabaya asociación de municipios del departamento de Oruro AMDEOR programa de apoyo a la democracia municipal PADEM.” Primera sección municipal provincia Sabaya departamento de Oruro.

Hach Company, (2003). Field Kit. PathoScreen, Test Procedure.

Quino, I., Ormachea, M., Ramos, O. E. R., Bhattacharya, P., Choque, R. Q., Quintanilla, J., & Sracek, O. (2019). Hydrochemical assessment with respect to arsenic and other trace elements in the Lower Katari Basin, Bolivian Altiplano. *Groundwater for Sustainable Development*, Pg. 8, 281-293. <https://doi.org/10.1016/j.gsd.2018.11.013>.

Rodríguez D., Jimenes E., (2021) Cómo afectan las emisiones volcánicas de La Palma al medio ambiente y a la salud. Canarias, España disponible en: <https://theconversation.com/como-afectan-las-emisiones-volcanicas-de-la-palma-al-medio-ambiente-y-a-la-salud-168407>.

Skoog D. A, Holler F. J y Grouch S. R. (2007), sexta edición. Principios de Análisis Instrumental. Cengage Learning.

Waterloo Hydrogeologic Inc., 2020. AquaChem v. 9.0. User's Manual. Water quality Analysis, Software. Canadá.

ANEXOS

ANEXO I. Control de Calidad

En esta sección se muestran los resultados de control de calidad de cada catión y anión analizado.

1.1. Lecturas de cationes mayoritarios

a) Magnesio

- Curva de calibración

STD	[ppm]	\overline{Abs}_1	\overline{Abs}_2
A	0,1	0,092	0,09
B	0,2	0,189	0,179
C	0,3	0,266	0,266
D	0,4	0,357	0,358
E	0,5	0,444	0,439

A1: Curva de calibración del magnesio.

- Límite de detección del catión de magnesio

La lectura del catión magnesio se realizó en el equipo Pekín Elmer, el límite de detección del método es: 0,004 ppm

- Lecturas del blanco

Blanco	[ppm]
1	-0,0004
2	-0,001
3	0,004
4	0,002
5	0,005
Promedio	0,00192

El promedio del blanco es 0,00192 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor, por lo tanto, se considera como blanco.

- Lecturas del material de referencia

Tabla A1: Cálculo de la exactitud MRC LETH-13

N	Código	Mg ²⁺ [ppm] certificado	Mg ²⁺ [ppm] experimental	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	MRC LETH-13	15,6	16,4	0,8	5,1	94,9
2	MRC LETH-13	15,6	16,6	1	6,4	93,6
3	MRC LETH-13	15,6	16,8	1,2	7,7	92,3
4	MRC LETH-13	15,6	14,63	0,97	6,2	93,8

Se realizó un tratamiento estadístico de la prueba t student para el MRC.

Tabla A1: Cálculo del t student del MRC LETH-13

N	Mg ²⁺ [ppm] certificado	Mg ²⁺ [ppm] experimental	Diferencia
1	15,6	16,4	-0,8
2	15,6	16,6	-1
3	15,6	16,8	-1,2
4	15,6	14,63	0,97
MEDIA			-0,508
S			0,998
S²			0,997
n			4
t exp			1,017

Se plantea dos hipótesis

H₀: La media de la concentración de MRC para el magnesio es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

H₁: La media de la concentración de MRC para el magnesio no es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

$t_{exp.} < t_{crit}$	Se acepta la H₀
1,017 < 3,182	

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de muestras.

N	CÓDIGO	Mg ²⁺ [ppm] en el lote	Mg ²⁺ [ppm] después del lote	Error absoluto
1	22-CL-099	25,5	25,8	0,3
2	22-CL-082	7,92	8,04	0,12
3	22-CL-083	8	8,45	0,45
4	22-UP-17	30,2	30	0,2

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD,

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud
1	STD D	0,4	0,436	0,036	9,0	91,0
2	STD B	0,2	0,22	0,02	10,0	90,0
3	STD E	0,5	0,526	0,026	5,2	94,8
4	STD E	0,5	0,532	0,032	6,4	93,6

b) Calcio

- **Curva de calibración**

STD	[ppm]	\overline{Abs}
A	1	0,069
B	2	0,155
C	3	0,234
D	4	0,311
E	5	0,394

A1: Curva de calibración del calcio.

- **Límite de detección del catión de calcio**

La lectura del catión magnesio se realizó en el equipo Pekín Elmer, el límite de detección del método es: 0,1913.

Blanco	[ppm]
1	-0,051
2	-0,066
3	-0,036
4	-0,024
5	-0,075
6	-0,024
7	-0,027
Promedio	-0,043

El promedio del blanco es -0,043 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor por lo tanto se considera como blanco.

- **Lecturas del material de referencia**

Tabla A1: Cálculo de la exactitud MRC LETH-13

N	Código	Ca ²⁺ [ppm] certificado	Ca ²⁺ [ppm] experimental	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	MRC LETH-13	41,8	38,62	3,18	7,6	92,4
2	MRC LETH-13	41,8	42,4	0,6	1,4	98,6
3	MRC LETH-13	41,8	42,62	0,82	2,0	98,0
4	MRC LETH-13	41,8	43,5	1,7	4,1	95,9

Se realizó un tratamiento estadístico de la prueba t student para el MRC.

Tabla A1: Cálculo del t student del MRC LETH-13

N	Ca ²⁺ [ppm] certificado	Ca ²⁺ [ppm] experimental	Diferencia
1	41,8	38,62	3,18
2	41,8	42,4	-0,6
3	41,8	42,62	-0,82
4	41,8	43,5	-1,7
		MEDIA	0,015
		S	2,163
		S²	4,678
		n	4
		t exp	0,014

Se plantea dos hipótesis

H₀: La media de la concentración de MRC para el calcio es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

H₁: La media de la concentración de MRC para el calcio no es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

$t_{exp.} < t_{crit}$	Se acepta la H₀
0,014 < 3,182	

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de muestras.

N	Código	Ca ²⁺ [ppm] en el lote	Ca ²⁺ [ppm] después del lote	Error absoluto
1	22-CL-099	51,8	52,78	0,98
2	22-CL-082	99,2	97,92	1,28
3	22-CL-039	96,6	100,8	4,2

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD D	4	4,109	0,109	2,7	97,3
2	STD B	2	2,136	0,136	6,8	93,2
3	STD D	4	3,775	0,225	5,6	94,4
4	STD A	1	0,998	0,002	0,2	99,8

c) Potasio

- **Curva de calibración**

STD	[ppm]	\overline{Abs}_1	\overline{Abs}_2
A	0,4	0,05917	0,04974
B	0,8	0,1124	0,10242
C	1,2	0,16893	0,15477
D	1,6	0,21991	0,20416
E	2	0,28287	0,25355

A1: Curva de calibración del potasio.

- **Límite de detección del catión de potasio**

La lectura del catión potasio se realizó en el equipo ANALYTIK JENA CONTRA AA 800, el límite de detección del método es: 0,0507

Blanco	[ppm]
1	0,0031
2	-0,0629
3	0,0157
4	0,0125
5	0,0764
6	-0,0159
Promedio	0,00482

El promedio del blanco es 0,00482 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor por lo tanto se considera como blanco.

- **Lecturas del material de referencia**

Tabla A1: Cálculo de la exactitud MRC LETH-13

N	Código	K ⁺ [ppm] certificado	K ⁺ [ppm] experimental	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	MRC LETH-13	1,62	1,7222	0,1022	6,3	93,7
2	MRC LETH-13	1,62	1,6126	0,0074	0,5	99,5
3	MRC LETH-13	1,62	1,7146	0,0946	5,8	94,2
4	MRC LETH-13	1,62	1,6662	0,0462	2,9	97,1

Se realizó un tratamiento estadístico de la prueba t student para el MRC.

Tabla A1: Cálculo del t student del MRC LETH-13

N	K ⁺ [ppm] certificado	K ⁺ [ppm] experimental	Diferencia
1	1,62	1,7222	-0,1022
2	1,62	1,6126	0,0074
3	1,62	1,7146	-0,0946
4	1,62	1,6662	-0,0462
		MEDIA	-0,059
		S	0,051
		S2	0,003
		n	4
		t exp	2,324

Se plantea dos hipótesis

H₀: La media de la concentración de MRC para el potasio es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

H₁: La media de la concentración de MRC para el potasio no es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

$t_{exp.} < t_{crit}$	Se acepta la H₀
2,324 < 3,182	

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de muestras

N	CÓDIGO	K ⁺ [ppm] en el lote	K ⁺ [ppm] después del lote	Error absoluto
1	22-CL-090	5,25	5,025	0,225
2	22-CL-084	3,2275	3,227	0,0005
3	22-CL-086	10,24	11,58	1,34
4	22-CL-085	4,9815	4,8535	0,128

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD C	1,2	1,281	0,081	6,8	93,3
2	STD C	1,2	1,258	0,058	4,8	95,2
3	STD C	1,2	1,279	0,079	6,6	93,4
4	STD C	1,2	1,279	0,079	6,6	93,4

d) Sodio

• Curva de calibración

STD	[ppm]	\overline{Abs}_1	\overline{Abs}_2
A	0,2	0,04859	0,05
B	0,4	0,09623	0,114
C	0,6	0,14852	0,173
D	0,8	0,19992	0,228
E	1	0,23749	0,297

A1: Curva de calibración del sodio.

• Límite de detección del catión de sodio

La lectura del catión sodio se realizó en el equipo ANALYTIK JENA CONTRA AA 800, el límite de detección del método es: 0,0256.

Blanco	[ppm]
1	0,0026
2	0,0057
3	0,0051
4	-0,0021
5	0,0055
6	0,0025
Promedio	0,0032

El promedio del blanco es 0,0032 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor por lo tanto se considera como blanco.

• Lecturas del material de referencia

Tabla A1: Cálculo de la exactitud MRC LETH-13

N	Código	Na ⁺ [ppm] certificado	Na ⁺ [ppm] experimental	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	MRC LETH-13	13,2	13,104	0,096	0,7	99,3
2	MRC LETH-13	13,2	12,843	0,357	2,7	97,3
3	MRC LETH-13	13,2	12,11	1,09	8,3	91,7
4	MRC LETH-13	13,2	13,16	0,04	0,3	99,7

Se realizó un tratamiento estadístico de la prueba t student para el MRC.

Tabla A1: Cálculo del t student del MRC LETH-13

N	Na ⁺ [ppm] certificado	Na ⁺ [ppm] experimental	Diferencia
1	13,2	13,104	0,096
2	13,2	12,843	0,357
3	13,2	12,11	1,09
4	13,2	13,16	0,04
MEDIA			0,396
S			0,483
S2			0,233
n			4
t			1,639

Se plantea dos hipótesis

H₀: La media de la concentración de MRC para el sodio es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

H₁: La media de la concentración de MRC para el sodio no es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

$t_{exp.} < t_{crit}$	Se acepta la H₀
1,639 < 3,182	

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de leídas

N	CÓDIGO	Na ⁺ [ppm] en el lote	Na ⁺ [ppm] después del lote	Diferencia
1	22-CL-090	7,823	8,084	0,26
2	22-CL-084	26,505	27,095	0,59

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD C	0,6	0,622	0,022	3,7	96,3
2	STD C	0,6	0,6519	0,0519	8,7	91,4
3	STD C	0,6	0,5594	0,0406	6,8	93,2
4	STD C	0,6	0,6183	0,0183	3,1	97,0

Conclusión:

Para el análisis de control de calidad de los cationes en todos los casos se acepta la hipótesis nula; por lo tanto, los valores leídos con la metodología equipo en nuestras condiciones no difiere significativamente del valor certificado siendo el error comprendido entre un $\pm 10\%$ por lo que los resultados de las concentraciones de los analitos cumplen con el requisito de calidad.

1.2. Lecturas de aniones mayoritarios

a) Cloruro

CLORURO		
STD	[ppm]	CE [uS/min]
1	2,3784	0,72
2	4,8007	1,483
3	9,5133	3,168
4	18,6586	6,821
5	29,2350	11,258

A1: Curva de calibración del cloruro.

- **Límite de detección del anión cloruro**

La lectura del anión cloruro se realizó en el cromatógrafo de iones, el límite de detección del método es: **0,05**

Blanco	[ppm]
1	0,014
2	0,017
3	0,019
4	0,018
5	0,019
6	0,002
Promedio	0,0148

El promedio del blanco es 0,0148 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor por lo tanto se considera como blanco.

- **Lecturas del material de referencia**

Tabla A1: Cálculo de la exactitud MRC LETH-13

N	Código	Cl ⁻ [ppm] certificado	Cl ⁻ [ppm] experimental	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	MRC LETH-13	20	18,43	1,6	7,9	92,2
2	MRC LETH-13	20	19,118	0,9	4,4	95,6
3	MRC LETH-13	20	19,986	0,0	0,1	99,9
4	MRC LETH-13	20	20,354	0,4	1,8	98,2

Se realizó un tratamiento estadístico de la prueba t student para el MRC.

Tabla A1: Cálculo del t student del MRC LETH-13

N	Cl ⁻ [ppm] certificado	Cl ⁻ [ppm]	Diferencia
1	20	18,43	1,57
2	20	19,118	0,882
3	20	19,986	0,014
4	20	20,354	-0,354
		MEDIA	0,528
		S	0,867
		S2	0,751
		n	4,000
		t exp	1,218

Se plantea dos hipótesis

H₀: La media de la concentración de MRC para el cloruro es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

H₁: La media de la concentración de MRC para el cloruro no es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

$t_{exp.} < t_{crit}$	Se acepta la H₀
1,218 < 2,571	

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de leídas

N	CÓDIGO	Cl ⁻ [ppm] en el lote	Cl ⁻ [ppm] después del lote	Diferencia
1	22-CL-082	102,32	105,17	-2,85
2	22-UP-07	246,97	246,16	0,81
3	22-CL-094	19,19	19,14	0,05

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD C	9,5133	8,442	1,0713	11,3	88,7
2	STD C	9,5133	8,569	0,9443	9,9	90,1
3	STD C	9,5133	9,587	0,0737	0,8	99,2
4	STD C	9,5133	9,46	0,0533	0,6	99,4

b) Nitrato

Nitrato		
STD	[ppm]	CE [uS/min]
1	0,4814	0,07
2	2,4057	0,357
3	4,8476	0,743
4	9,4822	1,51
5	14,78835	2,396

A1: Curva de calibración del nitrato.

- **Límite de detección del anión nitrato**

La lectura del anión nitrato se realizó en el cromatógrafo de iones, el límite de detección del método es: **0,09**

Blanco	[ppm]
1	0,004
2	0,003
3	0,011
4	0,004
5	0,013
6	0,011
Promedio	0,0077

El promedio del blanco es 0,0077 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor por lo tanto se considera como blanco.

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de leídas.

N	CÓDIGO	NO ₃ ⁻ [ppm] en el lote	NO ₃ ⁻ [ppm] después del lote	Diferencia
1	22-CL-023	7,762	6,542	1,22
2	22-CL-082	24,83	24,89	0,06
3	22-UP-07	17,46	16,89	0,57
4	22-CL-094	24,54	24,53	0,01

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD C	4,8476	4,602	0,2456	5,1	94,9
2	STD C	4,8476	4,898	0,0504	1,0	99,0
3	STD C	4,8476	5,29	0,4424	9,1	90,9
4	STD C	4,8476	5,199	0,3514	7,2	92,8

c) Fosfato

FOSFATO		
STD	[ppm]	CE [uS/min]
1	0,4814	0,019
2	0,9154	0,038
3	1,8993	0,075
4	2,8596	0,109
5	4,89349	0,193

• **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD C	1,8993	1,932	0,0327	1,7	98,3
2	STD C	1,8993	1,83	0,0693	3,6	96,4
3	STD C	1,8993	1,74	0,1593	8,4	91,6
4	STD C	1,8993	1,621	0,2783	14,7	85,3

d) Sulfato

SULFATO		
STD	[ppm]	CE [uS/min]
1	2,3811	0,508
2	4,8467	1,06
3	9,5353	2,156
4	19,1848	4,628
5	28,78835	7,062

A1: Curva de calibración del sulfato.

- **Límite de detección del anión sulfato**

La lectura del catión anión sulfato se realizó en el cromatógrafo de iones, el límite de detección del método es: **0,09**

Blanco	[ppm]
1	0,003
2	0,005
3	0,005
4	0,001
5	0,007
6	0,006
Promedio	0,0045

El promedio del blanco es 0,0045 ppm haciendo una comparación con el límite de detección se observa que este es menor por lo tanto se considera como blanco.

- **Lecturas del material de referencia**

Tabla A1: Cálculo de la exactitud MRC LETH-13

N	Código	SO ₄ ²⁻ [ppm] certificado	SO ₄ ²⁻ [ppm] experimental	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	MRC LETH-13	41,1	41,22	0,12	0,3	99,7
2	MRC LETH-13	41,1	42,77	1,67	4,1	95,9
3	MRC LETH-13	41,1	45,01	3,91	9,5	90,5
4	MRC LETH-13	41,1	43,66	2,56	6,2	93,8

Se realizó un tratamiento estadístico de la prueba t student para el MRC.

Tabla A1: Cálculo del t student del MRC LETH-13

N	SO ₄ ²⁻ [ppm] certificado	SO ₄ ²⁻ [ppm]	Diferencia
1	41,1	41,22	-0,118
2	41,1	42,77	-1,674
3	41,1	45,01	-3,912
4	41,1	43,66	-2,556
		MEDIA	-2,065
		S	1,591
		S2	2,532
		n	4
		t exp	2,595

Se plantea dos hipótesis

H₀: La media de la concentración de MRC para el sulfato es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

H₁: La media de la concentración de MRC para el sulfato no es la misma para las lecturas realizadas en este lote.

$t_{exp.} < t_{crit}$	Se acepta la H₀
2,595 < 3,182	

- **Réplica de muestras leídas en el lote**

En cada lote se realizó la lectura de un duplicado de muestra; en la siguiente tabla se muestra la diferencia de lecturas que no son muy diferentes unas de otras.

Tabla A1: Diferencia de las lecturas de leídas

N	CÓDIGO	SO ₄ ²⁻ [ppm] en el lote	SO ₄ ²⁻ [ppm] después del lote	Diferencia
1	22-CL-023	46,63	46,72	-0,09
2	22-CL-082	137,83	135,3	2,53
3	22-UP-07	72,98	69,59	3,39
4	22-CL-094	54,415	53,61	0,80

- **Lectura de estándares**

Se realizó las lecturas de estándares por cada lote del cual se calculó la exactitud

Tabla A1: Cálculo de la exactitud del STD.

N	Código	[ppm]	Lectura	Error absoluto	Error relativo	Exactitud %
1	STD C	9,5353	8,93	0,60	6,3	93,7
2	STD C	9,5353	9,29	0,24	2,6	97,4
3	STD C	9,5353	9,59	0,05	0,6	99,4
4	STD C	9,5353	9,53	0,01	0,1	99,9

Para el análisis de control de calidad para aniones en todos los casos se acepta la hipótesis nula; por lo tanto, los valores leídos con la metodología equipo en nuestras condiciones no difiere significativamente del valor certificado siendo el error comprendido entre un $\pm 10\%$ por lo que los resultados de las concentraciones de los analitos cumplen con el requisito de calidad.

ANEXO II. Balance Iónico

Evolución del balance iónico

Una vez analizadas las muestras, se calculó el balance iónico utilizando los resultados de concentración de aniones (Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} y HCO_3^-) y cationes (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+}) mayoritarios. De las 33 muestras recolectadas en el mes de mayo-junio, se observa que 19 muestras están dentro del rango aceptable de $\pm 10\%$ mientras que 14 muestras están por encima del $\pm 10\%$ (celdas color naranja) (Tabla 1).

Debido al desbalance que existe se volvió a analizar los cationes en esas muestras; la Tabla 2 muestra los resultados de las repeticiones de las concentraciones de cationes; se observa que en aquellas muestras pintadas de color amarillo existe una diferencia significativa en las concentraciones de sodio, esto se debe a que estas muestras tienen una elevada conductividad, razón por la cual se trabajó con un factor de dilución de 200, 500, 1000 y 2000.

A partir de los nuevos resultados obtenidos se calculó el balance iónico, se observa que hubo una mejora en 3 muestras (celdas de color amarillo) que se muestran en la Tabla 3.

Las muestras pintadas de color amarillo que se muestran en la Tabla 2 se volvieron a analizar en un rango lineal 1 a 10 ppm de Na^+ (con atenuación) durante el mes de febrero con un factor de dilución de 50 y 200, esto para comparar que trabajando con un factor de dilución mayor a 200 en una curva de rango lineal de 0,2 a 1 ppm se obtiene aproximadamente las mismas concentraciones de sodio, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.

En la Tabla 4 se observa que las concentraciones analizadas en diferentes rangos lineales se asemejan unas de otras, razón por la cual se decidió trabajar con los resultados de sodio analizadas en febrero 2023 en un rango lineal de 0,2 a 1 ppm.

Tabla 1. Balance iónico de las muestras de aguas en la cuenca baja del río Lauca.

N	Código	Na ⁺ [mg/L]	K ⁺ [mg/L]	Ca ²⁺ [mg/L]	Mg ²⁺ [mg/L]	Cl ⁻ [mg/L]	NO ₃ ⁻ [mg/L]	SO ₄ ²⁻ [mg/L]	HCO ₃ ⁻ [mg/L]	Σ ANIONES	Σ CATIONES	BI
1	22-5RS-8	836,5	33,8	37,0	33,8	701,9		71,7	220,4	24,9	41,9	-25,5
2	22-5RS-9	19,7	6,7	16,6	7,1	11,9	1,8	13,8	75,2	1,9	2,4	-13,0
3	22-CL-092	30,1	6,3	14,6	4,4	8,8	2,8	25,7	108,7	2,6	2,6	0,9
4	22-CL-094	22,1	6,3	33,9	3,6	19,2	24,5	54,4	165,6	4,8	3,1	21,2
5	22-CL-095	48,1	5,4	47,9	20,5	14,3	11,4	40,7	274,5	5,9	6,3	-3,1
6	22-CL-096	31,0	3,8	42,7	14,2	11,9	5,6	46,6	192,3	4,5	4,7	-2,2
7	22-CL-097	74,9	8,6	53,4	25,6	71,1	1,0	218,4	90,0	8,0	8,3	-1,4
8	22-CL-098	73,2	8,9	53,7	28,6	52,4	1,0	180,0	91,6	6,7	8,5	-11,3
9	22-CL-099	81,9	8,6	51,8	25,5	91,5	1,1	222,3	89,3	8,7	8,5	1,2
10	22-CL-101	89,3	31,8	54,3	15,5	51,5	23,3	92,0	155,5	6,3	8,7	-16,0
11	22-CL-103	68,2	6,9	31,9	21,6	17,9	1,1	139,2	98,6	5,0	6,5	-12,9
12	22-CL-081	76,2	9,0	35,7	9,5	44,8	12,7	49,5	199,3	5,8	6,1	-2,9
13	22-CL-088	11,2	6,5	11,1	4,1	3,5	3,3	10,3	75,8	1,6	1,5	2,1
14	22-CL-089	13,1	5,2	13,8	5,6	5,2	5,0	15,1	78,2	1,8	1,9	-1,0
15	22-CL-090	7,8	5,3	8,3	3,0	4,1	1,7	8,6	53,9	1,2	1,1	3,0
16	22-CL-091	37,6	8,9	33,8	5,5	21,3	5,7	33,0	178,6	4,3	4,0	3,6
17	22-5RS-11	324,0	17,3	9,1	6,5	171,1		32,1	130,4	7,6	15,5	-34,2
18	22-RS-12	291,5	14,7	17,1	10,2	123,7	2,0	29,3	131,4	6,3	14,8	-40,3
19	22-RS-13	22,1	7,9	27,6	8,7	22,6	4,5	18,1	112,1	2,9	3,3	-5,4
20	22-CL-026	286,1	14,0	11,0	7,7	195,9	2,8	31,8	117,7	8,2	14,0	-26,4
21	22-CL-023	59,2	3,8	7,6	4,4	143,5	7,8	46,6	108,3	7,0	3,4	33,9
22	22-5RL-11	120,8	7,2	7,3	7,0	114,7	5,6	58,7	78,5	5,8	6,4	-4,5
23	22-CL-039	213,4	24,6	89,7	54,7	361,9	40,9	107,6	329,7	18,5	18,9	-1,2
24	22-CL-087	65,8	6,2	11,2	1,8	21,4	2,8	13,6	99,8	2,6	3,7	-18,5
25	22-CL-082	99,7	3,6	99,2	7,9	102,3	24,8	137,8	191,1	9,3	10,0	-3,9
26	22-CL-083	57,0	6,8	117,1	8,0	29,0	44,8	242,5	99,6	8,2	9,2	-5,4
27	22-CL-084	26,5	3,2	61,3	4,2	7,6	5,1	83,4	128,1	4,1	4,6	-5,8
28	22-CL-085	193,4	5,0	672,6	4,6	167,7	3,61	1132,1	27,2	28,8	42,5	-19,2
29	22-CL-086	27,6	10,2	10,5	0,5	15,0	1,0	15,0	72,4	1,9	2,0	-2,3
30	22-UP-07	184,6	17,8	39,0	8,8	247,0	17,5	73,0	242,5	12,7	11,2	6,6
31	22-UP-13	191,1	7,5	29,8	5,6	265,0	7,3	71,2	201,3	12,4	10,5	8,3
32	22-UP-18	300,8	18,5	43,4	10,1	199,1	14,0	77,0	234,9	11,3	16,6	-19,0
33	22-UP-17	710,9	63,2	58,8	30,2	352,0	2,4	73,0	473,0	19,2	38,0	-32,8

Tabla 2. Resultados de cationes en las 14 muestras que presentan un balance iónico por encima de $\pm 10\%$.

N	CÓDIGO	Ca ²⁺ [mg/L]		Difer.	Mg ²⁺ [mg/L]		Difer.	K ⁺ [mg/L]		Difer.	Na ⁺ [mg/L]		Difer.
		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
1	22-5RS-8	37,0	38,6	-1,6	33,8	34,0	-0,2	33,8	32,6	1,2	836,5	743,8	92,7
2	22-5RS-9	16,6	16,6	0,0	7,1	7,5	-0,4	6,7	6,8	-0,2	19,7	21,5	-1,8
3	22-CL-094	33,9	21,0	12,9	3,6	3,3	0,2	6,3	6,7	-0,3	22,1	22,7	-0,6
4	22-CL-098	53,7	53,0	0,7	28,6	24,7	3,9	8,9	8,4	0,4	73,2	75,3	-2,1
5	22-CL-101	54,3	45,7	8,6	15,5	15,4	0,2	31,8	30,9	0,9	89,3	80,7	8,5
6	22-CL-103	31,9	27,4	4,4	21,6	18,9	2,7	6,9	6,7	0,2	68,2	63,8	4,4
7	22-5RS-11	9,1	8,6	0,5	6,5	6,3	0,2	17,3	16,0	1,2	324,0	312,5	11,6
8	22-RS-12	17,1	15,4	1,7	10,2	10,0	0,2	14,7	15,2	-0,6	291,5	266,5	25,0
9	22-CL-026	11,0	12,7	-1,7	7,7	7,2	0,5	14,0	14,6	-0,6	286,1	256,6	29,6
10	22-CL-023	7,6	6,4	1,2	4,4	4,3	0,0	3,8	4,1	-0,3	59,2	63,5	-4,4
11	22-CL-087	11,2	12,4	-1,2	1,8	1,7	0,1	6,2	6,2	0,0	65,8	62,1	3,7
12	22-CL-085	672,6	662,2	10,4	4,6	4,4	0,3	5,0	4,8	0,2	193,4	156,8	36,6
13	22-UP-18	43,4	35,2	8,2	10,1	9,9	0,2	18,5	13,9	4,6	300,8	240,0	60,9
14	22-UP-17	58,8	55,5	3,2	30,2	30,7	-0,5	63,2	59,8	3,4	710,9	920,6	-209,7

Tabla 3. Balance iónico de las 14 muestras repetidas.

N	Código	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	Σ	Σ	BI
		[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	[mg/L]	ANIONES	CATIONES	
1	22-5RS-8	743,8	32,6	38,6	34,0	701,9	-	71,7	220,4	24,9	38,0	-20,8
2	22-5RS-9	21,5	6,8	16,6	7,5	11,9	1,8	13,8	75,2	1,9	2,6	-15,2
3	22-CL-094	22,7	6,7	24,8	3,3	19,2	24,5	54,4	165,6	4,8	2,7	28,3
4	22-CL-098	75,3	8,4	53,0	24,7	52,4	1,0	180,0	91,6	6,7	8,2	-9,6
5	22-CL-101	80,7	30,9	49,6	15,4	51,5	23,3	92,0	155,5	6,3	8,1	-12,3
6	22-CL-103	63,8	6,7	27,4	18,9	17,9	1,1	139,2	98,6	5,0	5,9	-7,8
7	22-5RS-11	312,5	16,0	8,6	6,3	171,1	-	32,1	130,4	7,6	15,0	-32,5
8	22-RS-12	266,5	15,2	15,4	10,0	123,7	2,0	29,3	131,4	6,3	13,6	-36,8
9	22-CL-026	256,6	14,6	12,7	7,2	195,9	2,8	31,8	117,7	8,2	12,8	-22,1
10	22-CL-023	63,5	4,1	6,4	4,3	143,5	7,8	46,6	108,3	6,9	3,5	32,2
11	22-CL-087	62,1	6,2	12,4	1,7	21,4	2,8	13,6	99,8	2,6	3,6	-17,1
12	22-CL-085	156,8	4,8	662,2	4,4	167,7	3,6	1132,1	27,2	28,8	40,4	-16,8
13	22-UP-18	240,0	13,9	42,1	9,9	199,1	14,0	77,0	235,4	11,3	13,7	-9,7
14	22-UP-17	920,6	59,8	55,5	30,7	352,0	2,4	73,0	473,0	19,2	46,9	-41,8

Tabla 4. Balance iónico de las muestras repetidas para sodio (diferente factor de dilución) analizadas en diferentes fechas.

Código	2023 Febrero Rango lineal 0,2 a 1 ppm			2023 Febrero Rango lineal 1 a 10 ppm		
	FD	Conc.	BI	FD	Conc.	BI
22-5RS-8	1000	743,8	-20,8	200	701,8	-18,4
22-5RS-11	500	312,45	-32,5	50	297,8	-30,5
22-RS-12	500	266,5	-36,8	50	268,85	-37,1
22-CL-026	500	256,55	-22,1	50	258,95	-22,4
22-CL-085	200	156,82	-16,8			
22-UP-18	500	239,5	-8,4	50	233,5	-8,6
22-UP-17	2000	920,6	-41,8	200	875	-40

En las muestras de aniones (sin preservar), sobre todo aquellas que tienen una conductividad mayor a 750 $\mu\text{S}/\text{cm}$ se pudo observar que presentan un precipitado blanco (Figura 1) esto se puede deber a la pérdida de iones mayoritarios, debido a esto se determinó cloruros mediante una titulación de precipitación por el método de Mohr empleando como control de calidad al MRC LETH-13. En la Tabla 5 se muestra la comparación de la determinación de cloruros por cromatografía de iones y por titulación por el método Mohr, donde se observa que existe una pérdida importante de cloruro en las muestras analizadas por el cromatógrafo de iones.

Tabla 5. Comparación de la concentración de cloruros analizados por IC y titulación método de Mohr.

N	CÓDIGO	CE [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	IC Cl [mg/L]	Mohr Cl [mg/L]	Diferencia
1	22-5RS-8	3606	701,9	956,5	254,6
2	22-CL-098	795	52,4	84	31,6
3	22-CL-101	803	51,5	65,5	14
5	22-5RS-11	1529	171,1	358,5	187,5
6	22-RS-12	1383	123,7	312,7	188,9
7	22-CL-026	1386	195,9	313,3	117,4
8	22-CL-085	2948	167,7	211,4	43,7
9	22-UP-17	4325	352	1039,8	687,8

Figura 1. se muestra la formación de precipitado en la muestra de aniones

Con todos los análisis realizados a las 14 muestra hubo una evolución favorable en el balance iónico de 9 muestras.

ANEXO III. Base de Datos

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos e iones mayoritarios en los cuerpos de agua en la cuenca baja del río Lauca

CÓDIGO	pH	T °C	CE μS_cm	ORP mV	HCO ₃ ⁻ [ppm]	Cl ⁻ [ppm]	NO ₃ ⁻ [ppm]	PO ₄ ³⁻ [ppm]	SO ₄ ²⁻ [ppm]	Na ⁺ [ppm]	K ⁺ [ppm]	Mg ²⁺ [ppm]	Ca ²⁺ [ppm]	BI %	Water Type
22-SRS-8	6,86	22,31	3606	332,50	220,4	956,5	<LD	<LD	71,7	743,8	32,6	34,0	38,6	-8,4	Na-Cl
22-SRS-9	6,76	13,40	272	376,60	75,2	11,9	1,8	<LD	13,8	21,5	6,8	7,5	16,6	-15,2	Na-Ca-Mg-HCO3
22-CL-092	7,24	12,6	268	290,8	108,7	8,8	2,8	<LD	25,7	30,1	6,3	4,4	14,6	0,9	Na-Ca-HCO3-SO4
22-CL-094	8,10	10,6	571	238,3	165,6	19,2	24,5	<LD	54,4	22,7	6,7	3,3	24,8	28,3	Ca-Na-HCO3-SO4
22-CL-095	6,84	11,1	539	295,1	274,5	14,3	11,4	<LD	40,7	48,1	5,4	20,5	47,9	-3,1	Na-Ca-Mg-HCO3
22-CL-096	8,47	9,8	457	259,1	192,3	11,9	5,6	<LD	46,6	31,0	3,8	14,2	42,7	-2,2	Ca-Na-Mg-HCO3-SO4
22-CL-097	7,57	14,0	791	385,8	90,0	71,1	1,0	<LD	218,4	74,9	8,6	25,6	53,4	-1,4	Na-Ca-Mg-SO4-Cl
22-CL-098	7,69	10,6	791	360,3	91,6	84,0	1,0	<LD	180,0	75,3	8,4	24,7	53,0	-3,5	Na-Ca-Mg-SO4-Cl
22-CL-099	7,20	15,5	793	389,6	89,3	91,5	1,1	<LD	222,3	81,9	8,6	25,5	51,8	1,2	Na-Ca-Mg-SO4-Cl
22-CL-101	8,06	10,7	803	313,7	155,5	65,5	23,3	<LD	92,0	80,7	30,9	15,4	49,6	-9,3	Na-Ca-HCO3-Cl-SO4
22-CL-103	7,48	13,7	578	292,2	98,6	17,9	1,1	<LD	139,2	63,8	6,7	18,9	27,4	-7,8	Na-Ca-Mg-SO4-HCO3
22-CL-081	7,89	13,51	578	-	199,3	44,8	12,7	<LD	49,5	76,2	9,0	9,5	35,7	-2,9	Na-Ca-HCO3-Cl
22-CL-088	7,82	11,90	157	352,9	75,8	3,5	3,3	<LD	10,3	11,2	6,5	4,1	11,1	2,1	Na-Ca-Mg-HCO3
22-CL-089	7,10	12,50	176	366,1	78,2	5,2	5,0	<LD	15,1	13,1	5,2	5,6	13,8	-1,0	Na-Ca-Mg-HCO3
22-CL-090	7,44	8,60	125	308,80	53,9	4,1	1,7	<LD	8,6	7,8	5,3	3,0	8,3	3,0	Na-Ca-Mg-HCO3
22-CL-091	7,85	12,70	422	261,1	178,6	21,3	5,7	<LD	33,0	37,6	8,9	5,5	33,8	3,6	Na-Ca-HCO3
22-SRS-11	6,99	21,80	1529	411,80	130,4	358,5	<LD	<LD	32,1	312,5	16,0	6,3	8,6	-7,4	Na-Cl
22-RS-12	7,54	14,00	1383	364,50	131,4	312,7	2,0	<LD	29,3	266,5	15,2	10,0	15,4	-7,9	Na-Cl
22-RS-13	7,30	14,70	318	333,00	112,1	22,6	4,5	<LD	18,1	22,1	7,9	8,7	27,6	-5,4	Ca-Na-Mg-HCO3-Cl
22-CL-026	7,22	16,50	1386	404,50	117,7	313,3	2,8	<LD	31,8	256,6	14,6	7,2	12,7	-5,4	Na-Cl
22-CL-023	6,91	16,6	642	200,30	108,3	143,5	7,8	<LD	46,6	63,5	4,1	4,3	6,4	32,2	Na-Cl-HCO3
22-5RL-11	6,67	15,9	674	211,50	78,5	114,7	5,6	<LD	58,7	120,8	7,2	7,0	7,3	-4,5	Na-Cl-HCO3
22-CL-039	7,90	13,6	1520	298,80	329,7	361,9	40,9	<LD	107,6	213,4	24,6	54,7	89,7	-1,2	Na-Ca-Mg-Cl-HCO3
22-CL-087	7,83	8,4	339	269,40	99,8	21,4	2,8	<LD	13,6	62,1	6,2	1,7	12,4	-17,1	Na-HCO3
22-CL-082	7,66	13,9	913	-	191,1	102,3	24,8	<LD	137,8	99,7	3,6	7,9	99,2	-3,9	Na-Ca-HCO3-Cl-SO4
22-CL-083	7,76	12,3	845	-	99,6	29,0	44,8	<LD	242,5	57,0	6,8	8,0	117,1	-5,4	Ca-Na-SO4
22-CL-084	7,31	10,9	426	-	128,1	7,6	5,1	<LD	83,4	26,5	3,2	4,2	61,3	-5,8	Ca-Na-HCO3-SO4
22-CL-085	8,04	14,3	2948	212,3	27,2	211,4	3,61	<LD	1132,1	156,8	4,8	4,4	662,2	-14,7	Ca-SO4
22-CL-086	8,04	12,0	211	179	72,4	15,0	1,0	<LD	15,0	27,6	10,2	0,5	10,5	-2,3	Na-Ca-HCO3-Cl
22-UP-07	7,91	15,0	1247	391,10	242,5	247,0	17,5	<LD	73,0	184,6	17,8	8,8	39,0	6,6	Na-Cl-HCO3
22-UP-13	7,92	15,3	1333	357,10	201,3	265,0	7,3	<LD	71,2	191,1	7,5	5,6	29,8	8,3	Na-Cl-HCO3
22-UP-18	7,92	15,97	1317	355,30	234,9	199,1	14,0	<LD	77,0	240,0	13,9	9,9	42,1	-9,7	Na-Cl-HCO3
22-UP-17	8,10	15,6	4325	376,70	473,0	1039,8	2,4	<LD	73,0	920,6	59,8	30,7	55,5	-9,7	Na-Cl

ANEXO IV. Descripción de los diagramas de Stiff por municipio

Tabla 1. Descripción de los diagramas de Stiff del municipio de Sabaya

Diagramas de Stiff municipio de Sabaya	Descripción
<p style="text-align: center;">22-5RS-8 Huancarani</p>	<p>Se observa que el diagrama de Stiff en este punto de muestreo con el código 22-5RS-8 es un tipo de agua clorurada sódica que en general presenta una alcalinidad baja y concentraciones bajas en calcio, sulfato y magnesio. La forma del diagrama de Stiff en este sitio es característico de la presencia de una salmuera que en este caso en particular se debe al efecto causado por la fuente de origen geotermal, respaldado por ser elevada temperatura de 22,3 °C.</p>
<p style="text-align: center;">22-5RS-9 Agua Rica</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-5RS-9 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión sodio, el tipo de agua es mixta bicarbonatada sódica cálcica magnésica presentando baja concentración en cloruro y sulfato. Este tipo de agua presenta una mayor mineralización debido a la evaporación que existe en esta zona árida donde tienden a concentrarse los minerales.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-092 Japón</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-092 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión sodio, el tipo de agua es mixta bicarbonatada sódica cálcica sulfatada presentando.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-094 Miraflores</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-094 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio esto se debe a la presencia de caliza existente en el área de estudio, el tipo de agua es mixta bicarbonatada cálcica sódica sulfatada presentando baja concentración en cloruro y magnesio. El agua tiene una tendencia alcalina debido a los iones dominantes.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-095 Quiaquiani</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-095 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio esto se debe a la presencia de caliza existente en el punto de muestreo, la clase de agua es de tipo mixta bicarbonatada cálcica sódica magnésica presentando baja concentración en sulfato y cloruro. El agua tiene una tendencia alcalina debido a los iones dominantes.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-096 Quiaquiani</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-096 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio esto se debe a la presencia de caliza que se encuentra alrededor del manantial, el tipo de agua es mixta bicarbonatada cálcica sódica magnésica sulfatada presentando baja concentración en cloruro.</p>

<p style="text-align: center;">22-CL-101 Cruzani</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-101 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión sodio, el agua es del tipo mixta bicarbonatada sódica cálcica clorurada sulfatada presentando baja concentración en magnesio.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-103 Sacabaya</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-103 tiene como ion dominante al anión sulfato y al catión sodio, el agua es del tipo mixta sulfatada sódica bicarbonatada magnésica cálcica presentando baja concentración en cloruros. Este tipo de agua presenta una mayor mineralización debido a la evaporación que existe en esta zona árida donde tienden a concentrarse los minerales.</p>

Tabla 2. Descripción de los diagramas de Stiff del municipio de Cruz de Machacamarca

Diagramas de Stiff municipio de Cruz de Machacamarca	Descripción
<p style="text-align: center;">22-CL-081 Norcapi</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-081 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión sodio, el agua es de tipo mixta bicarbonatada sódica cálcica clorurada presentando baja concentración en sulfato y magnesio.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-088 Huayllas</p>	<p>En el diagrama de Stiff de código 22-CL-088 (pila) y 22-CL-089 (manantial) con una distancia aproximadamente de 100 m, mantienen la misma forma lo que indica que perduran las mismas características hidroquímicas en esta comunidad, tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio que son características de aguas naturales, el agua es del tipo mixta bicarbonatada cálcica sódica magnésica presentando baja concentración en sulfato y cloruro.</p> <p>Estos 2 puntos presentan características similares en bicarbonato, cloruro y sodio y no así en calcio y magnesio en el punto 22CL-088 que presentan una menor concentración que el código 22-CL-089.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-090 Cruz de Machacamarca</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-090 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio, el agua es del tipo mixta bicarbonatada cálcica sódica magnésica presentando baja concentración en sulfato y cloruro.</p>
<p style="text-align: center;">22-CL-091 Irupata</p>	<p>En este diagrama de Stiff de código 22-CL-091 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio y sodio, el agua es de tipo bicarbonatada cálcica sódica presentando baja concentración en sulfato, cloruro y magnesio.</p>

Tabla 3. Descripción de los diagramas de Stiff del municipio de Yunguyo de Litoral

Diagramas de Stiff municipio de Yunguyo de Litoral	Descripción
<p data-bbox="396 415 802 569"> </p> <p data-bbox="428 636 786 667">22-5RS-11 Yunguyo del Litoral</p> <p data-bbox="396 703 802 856"> </p> <p data-bbox="428 961 786 993">22-5RS-12 Yunguyo del Litoral</p> <p data-bbox="396 1029 802 1182"> </p> <p data-bbox="428 1270 786 1302">22-CL-026 Altusana</p>	<p data-bbox="850 384 1341 594">Se puede observar que los diagramas de Stiff en los puntos 22-5RS-11 (fuente termal); 22-RS-12 (manantial) y 22-CL-026 (manantial) mantienen la misma forma lo que indica que perduran las mismas características hidroquímicas en los lugares salinos del área de estudio.</p> <p data-bbox="850 594 1341 716">El diagrama es un tipo de agua clorurada sódica que en general presenta una alcalinidad baja y concentraciones bajas en calcio, sulfato y magnesio.</p> <p data-bbox="850 716 1341 840">Existe posible presencia de salmuera de características geotérmicas en el punto 22-5RS-11, esto debido a que esta agua es una termal con una temperatura de 21,8 °C.</p> <p data-bbox="850 840 1341 930">Las tres muestras tienen similares características, solo la termal (22-5RS-11) tiene mayor cantidad de salmuera,</p> <div data-bbox="862 972 1321 1270"> </div>
<p data-bbox="396 1375 802 1528"> </p> <p data-bbox="428 1596 786 1627">22-RS-13 Esmeralda</p>	<p data-bbox="850 1402 1341 1585">En este diagrama de Stiff de código 22-RS-13 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio, el agua es del tipo mixta bicarbonatada cálcica sódica magnésica clorurada presentando baja concentración en sulfato.</p>

Tabla 4. Descripción de los diagramas de Stiff del municipio de Escara

Diagramas de Stiff municipio de Escara	Descripción
<p data-bbox="397 1318 738 1348">22-CL-039 Santiago de tomata</p>	<p data-bbox="857 1150 1388 1291">El diagrama de Stiff de código 22-CL-039 tiene como ion dominante al anión cloruro y al catión sodio, el agua es del tipo mixta clorurada sódica bicarbonatada cálcica magnésica presentando baja concentración en sulfato.</p>
<p data-bbox="430 1612 714 1642">22-CL-087 Centro Berlín</p>	<p data-bbox="857 1381 1388 1533">En este diagrama de Stiff de código 22-CL-087 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión sodio, el agua es del tipo sódica bicarbonatada con concentraciones bajas en cloruro sulfato calcio y aún más bajas en magnesio</p>

Tabla 5. Descripción de los diagramas de Stiff del municipio de Corque

Diagramas de Stiff municipio de Corque	Descripción
<p>22-CL-082 Opoqueri Corque</p>	<p>Se puede observar que en los diagramas de Stiff en la comunidad de Opoqueri; entre el punto 22-CL-082 y 22-CL-085 existe una distancia aproximada de 500 m, entre el código 22-CL-085 y 22-CL-086 existe una distancia aproximada de 2 km. Cada punto se tomó de diferentes pozos a una determinada distancia en la misma comunidad; como se puede observar los diagramas en cada punto son muy variadas esto se puede deber a la característica heterogénea que presenta el entorno geológico, en el punto 22-CL-082 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio, el agua es del tipo mixta cálcica sódica bicarbonatada sulfatada clorurada con muy bajas concentraciones magnesio, el punto 22-CL-085 en cambio, tiene como ion dominante al anión sulfato y al catión calcio, que le da esa característica al agua de cálcica sulfatada con concentraciones bajas en bicarbonato, cloruro, sodio y magnesio. Así también el diagrama de código 22-CL-086 tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión sodio, el agua es del tipo mixta bicarbonatada sódica clorurada cálcica presentando baja concentración en sulfato y a un más bajas en magnesio.</p>
<p>22-CL-085 Opoqueri Corque</p>	
<p>22-CL-086 Opoqueri Corque</p>	

22-CL-083 San José Cala

22-CL-084 San José Cala

Se puede observar que en los diagramas de Stiff en la comunidad San José Cala; entre el código 22-CL-083 y 22-CL-084 existe una distancia aproximada de 1 km. Cada punto se tomó de diferentes pozos a una determinada distancia en la misma comunidad; como se puede observar los diagramas en cada punto son muy variadas esto se puede deber a las características geológicas de cada punto. El código 22-CL-083 tiene como ion dominante al anión sulfato y al catión calcio, el agua es del tipo sulfatada cálcica sódica con concentraciones bajas en bicarbonato magnesio y cloruro, y no así en el código 22-CL-084 que tiene como ion dominante al anión bicarbonato y al catión calcio donde el agua es del tipo mixta bicarbonatada cálcica sulfatada sódica con concentraciones bajas en magnesio y aún más bajas en cloruro.

Tabla 6. Descripción de los diagramas de Stiff del municipio de Chipaya

Diagramas de Stiff municipio de Chipaya	Descripción
<p style="text-align: center;">22-UP-07 Ayparavi</p> <p style="text-align: center;">22-UP-13 Ayparavi</p> <p style="text-align: center;">22-UP-18 Ayparavi</p>	<p>Se puede observar que en los diagramas de Stiff en la comunidad de Ayparavi; entre el punto 22-UP-7 y 22-UP-13 existe una distancia aproximada de 100 m, entre el código 22-UP-13 y 22-UP-18 existe una distancia aproximada de 20 m. Cada punto se tomó de diferentes pozos a una determinada distancia en la misma comunidad; como se puede observar los diagramas en cada punto son similares entre sí, tienen como ion dominante al anión cloruro y al catión sodio, el agua es del tipo bicarbonatada clorurada sódica con concentraciones bajas en sulfato calcio y magnesio.</p> <p>También se observa que el punto 22-UP-07 y 22-UP-13 presentan características similares, no así en el punto 22-UP-18 que presenta una mayor concentración de sodio.</p>
<p style="text-align: center;">22-UP-17 Konpujo</p>	<p>Se observa que el diagrama de Stiff en este punto de muestreo con el código 22-UP-17 que tiene una distancia aproximada de 6 km del punto 22-UP-18, es un tipo de agua sódica clorurada que en general presenta una alcalinidad baja y concentraciones bajas en calcio, sulfato y magnesio.</p> <p>Existe posible presencia de salmuera debido al área de estudio que está muy cerca del salar de Coipasa, así también este punto presenta una elevada conductividad de 4325 $\mu\text{S}/\text{cm}$ lo que indica que existe una mayor salinidad.</p>